

Mikroplastik in Fashion

Wie wir bewusst unseren „global plastic footprint“ in der Kleidungs- und Textilindustrie reduzieren können. Aktuelle Erkenntnisse und nachhaltige Lösungsansätze.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die Diplomarbeit mit dem Titel „Mikroplastik in Fashion“ selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und alle den benutzten Quellen wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Wien, 17.09.2024 _____

Anna Diem, BSc, MSc

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Einleitung.....	2
1. Stand der Forschung: Synthetische Textilien und Mikroplastik.....	4
1.1. Plastik, Mikroplastik, und Mikrofasern in unseren Ozeanen	6
1.2. Mikroplastik und Wir.....	7
1.3. Plastik und Mikroplastik in der Textilindustrie.....	9
2. Kaufentscheidung Kleidung.....	10
2.1. Halbsynthetische Fasern	10
2.1.1. “inspired by nature”- Fasern	11
2.2. Biokunststoffe in der Textilindustrie	12
2.3. Naturfasern	13
2.3.1. Innovative Naturfasertextilien	14
2.4. Exkurs: Schädliche chemische Zusatzstoffe in Textilien.....	16
2.5. Nachhaltigkeitszertifikate für Textilien	20
2.6. Greenwashing.....	24
2.7. Nachhaltige Modelabels, Unternehmen, Start-ups, Onlineshops	27

3.	Kaufentscheidung Wasch- und Pflegemittel.....	29
3.1.	Exkurs: Chemische schädliche Zusatzstoffe in Waschprodukten	29
3.2.	Apps.....	31
3.3.	Umweltzertifikate für Wasch- und Reinigungsmittel.....	32
3.4.	Natürliche Waschmittel und Pflegeprodukte	33
3.4.1.	DIY Waschprodukte.....	35
3.5.	Verpackung.....	37
4.	Waschen und die Waschmaschine.....	39
4.1.	Zusatzprodukte.....	41
5.	Was tun mit gebrauchter Kleidung	44
5.1.	Kleiderspende und Downcycling.....	45
5.1.1.	Exkurs: der Circular Economy Action Plan der EU.....	46
5.2.	Recycling.....	47
5.2.1.	Afrika: wo unser Textilabfall landet	49
5.3.	Upcycling	51
6.	Resümee	54
7.	Literaturnachweis.....	56
7.1.	Wissenschaftliche Literatur (alphabetisch geordnet):.....	56
7.2.	Online Quellen.....	59
8.	Abbildungsverzeichnis.....	65
9.	Anhang	67
Anhang A:	Exkurs: Import von Textilien in die EU.....	67
Anhang B:	Der Circular Economy Action Plan der EU	67
Anhang C:	Tipps zur Nachpflege.....	69
Anhang D:	Unternehmen für Kleiderspenden	70

Abstract

Microplastics in Fashion: Current Knowledge and Sustainable Solutions

Microplastic pollution is a growing environmental concern, with synthetic textiles being a major contributor. This preprint provides an overview of the impact of microplastics in the fashion industry, focusing on synthetic fibers and their environmental consequences. It highlights key scientific findings on microplastic release during textile production, usage, and washing. Additionally, it explores sustainable alternatives, consumer choices, and practical solutions to reduce synthetic microfiber emissions. By **bridging scientific knowledge and consumer awareness**, this work aims to support environmentally responsible decision-making in the fashion industry.

Keywords: microplastics, fashion industry, textile pollution, synthetic fibers, sustainability, consumer awareness

Einleitung

Karl Lagerfeld prägte einst den provokanten Satz: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Dieses Zitat zeigt die starke gesellschaftliche Bedeutung von Mode – sie ist Ausdruck von Identität, aber auch Teil einer globalen Industrie mit enormen ökologischen Auswirkungen. Mode lässt viel Freiraum für Kunst und Kreativität, ist aber auch kurzlebig. Nach einer Saison verbleibt das einst heiß erworbene Teil im Kleiderschrank, bis es irgendwann entsorgt wird. Hinzu kommt, dass heutige internationale Textilhandelsunternehmen Kleidung zu sehr günstigen, und damit für jeden erschwinglichen, Preisen verkaufen. Dieser „**Fast-Fashion**“ Trend hat dazu geführt, dass weltweit ca. 92 Millionen Tonnen pro Jahr an Kleidungsmüll entsteht, welcher zum Großteil auf Mülldeponien, in Verbrennungsanlagen oder in Ozeanen landet^{1,2}.

Doch nicht nur die Quantität unserer (weggeworfenen) Kleidung spielt eine Rolle, sondern auch die Qualität: Der Großteil unserer Kleidung besteht aus **Kunstfasern**, welche nicht natürlich abgebaut werden können und daher einen wesentlichen Beitrag zur **globalen Plastikverschmutzung** beitragen². Auch die unsachgemäße Pflege der Kleidung bzw. der falsche Gebrauch von Waschmaschinen führt dazu, dass sich beim Waschgang kleine Fasern, also **Mikrofasern**, aus der Wäsche lösen und dann über Abwasserkanäle ihren Weg in die Umwelt finden – eine Problematik, die nicht nur die Umwelt schädigt, sondern in weiterer Folge auch Tier und Mensch (siehe Abb. 1). (Liu et al., 2022)

Schätzungen zufolge stammen bis zu **35 %** des in den Ozeanen gefundenen Mikroplastiks aus synthetischen Textilfasern (Friot & Boucher, 2017). Synthetische Mikrofasern, z.B. Fasern von Polyester- Kleidung, entsprechen dem **Mikroplastik (MP)** der Textilindustrie. Mikroplastik generell sind jene Plastikteilchen, die zwar nicht mit freiem Auge sichtbar, aber deswegen nicht weniger problematisch sind: Sobald sich MP in der Umwelt befindet -ob auf Böden, in Gewässern, oder in der Luft- ist es nicht mehr entfernbar. MP ist vor allem in den Ozeanen ein großes und

Abbildung 1: Mikroplastikeintrag (primär, sekundär) durch Textilien und deren Mikrofasern. Quelle: befootec.de, siehe Abbildungsverzeichnis 1.

¹ Earth.org. (2024). Fast Fashion and Its Environmental Impact.

² Theroundup.org. (2024). 17 Most Worrying Textile Waste Statistics & Facts.

immer wachsendes Problem, denn die kleinen Teilchen können von so gut wie jedem Meeresbewohner – von Plankton bis zum Hai- aufgenommen werden und dementsprechend Schäden anrichten (Avio et al., 2017; Salvador Cesa et al., 2017).

Auch wenn diese Erkenntnisse deutlich auf eine globale Riesenproblematik hinweisen, gibt es jedoch einen Vorteil: Dadurch haben wir, mit unserem nachhaltigen Verhalten, es in der Hand einen wirklichen **Impact** zu leisten und die Mengen an einerseits weggeworfener Kleidung, andererseits den Eintrag von Mikrofasern in die Umwelt deutlich zu reduzieren. Warum? Weil jeder von uns Kleidung trägt – von Jung bis Weise, Mann, Frau, Divers, vermögend bis sparsam, egal wo und aus welcher Kultur – wir alle können bezüglich unserer Kleiderwahl Entscheidungen treffen, die sich positiv auf unsere Umwelt auswirken.

Dieses Preprint soll eine Übersicht der vielen Möglichkeiten darstellen, um unseren „**global plastic footprint**“ im Bereich - und Mithilfe - des Kleidungs- und Textilmarktes zu reduzieren, mit dem Fokus, den Eintrag an synthetischen Mikrofasern, Mikroplastik und schädlichen Chemikalien in die Umwelt zu verringern. Das Ziel ist es, mit kurzen Erklärungen praxisnahe Beispiele zu bringen, um

1. bewusster Entscheidungen beim Kauf von Kleidung zu treffen, auch hinsichtlich recycelter Stoffe,
2. Waschmittelprodukte so zu wählen, dass sie die Wäsche besser pflegen, und Waschmaschinen so zu benutzen, dass sie unserer Kleidung nicht schaden, und
3. somit nicht nur unsere Meere und die Umwelt schonen, sondern auch unsere Gesundheit.

Als Meeresbiologin, Studentin der Ökotoxikologie, und angehende Pädagogin liegt es mir besonders am Herzen, die heutigen Erkenntnisse der Wissenschaft weiterzugeben und Menschen zu sensibilisieren, um nicht nur Verständnis, sondern vor allem Empathie für unseren Planeten herzustellen - am besten nach dem Prinzip „**think global, act local**“.

Mikroplastik in Fashion

1. Stand der Forschung: Synthetische Textilien und Mikroplastik

Weltweit werden pro Jahr etwa 110 Millionen Tonnen Textilien³ produziert, davon sind ca. 63 Millionen Tonnen Polyester⁴. Abbildung 2 zeigt, dass nur etwa ein Drittel der gesamten

Abbildung 2: Prognose weltweite Faserproduktion 2018. Quelle: textile-network.de, siehe Abbildungsverzeichnis 2.

Textilproduktion auf Naturfasern (Baumwolle, Jute, Wolle, Sonstige) und Zellulosefasern fällt. Auch wenn die Nachfrage an Naturfasern mittlerweile steigt, und es bereits mehrere potenzielle Ansätze zur Reduktion der „Plastikkleidung“ und dessen Folgen gibt (z.B. Recycling, Upcycling, Kompostieren, Kreislaufwirtschaft – dazu in den folgenden Kapiteln), sind die Mengen an entstehendem Müll nach wie vor zu groß. Wie schon

anfangs erwähnt, ist nicht nur der „greifbare“ Textilmüll ein Problem, sondern auch der Eintrag an (synthetischen) Mikrofasern – meist Polyester - in die Umwelt. Um sich ein besseres Bild machen zu können, soll die nachfolgende Grafik (Abb. 3) einen Überblick über die Auswirkungen von Polyesterkleidung auf die Umwelt darstellen:

³ Textileexchange.org. (2023). Textile Exchange's annual Materials Market Report shows further growth in the overall production of new materials, including fossil-based synthetic fibers.

⁴ Mordorintelligence.com (2024). Textile Industry Report - Global Analysis, Market Size & Forecast (2024 - 2029).

Abbildung 3: Hauptwege für die Freisetzung und Transport von Mikrofasern. Quelle: limnoplant-itn.eu/, siehe Abbildungsverzeichnis 3.

Abbildung 3 zeigt den Lebenszyklus von Polyesterkleidung und die Quellen und Hauptwege der entstandenen Mikrofasern. Wichtig ist, dass **bei jedem Lebensabschnitt von Polyesterkleidung Mikrofasern freigesetzt werden (können)**, entweder in die Luft, in Böden oder ins Gewässer. Auch Recycling (und die weitere Produktion von recyceltem Polyester) ist laut dieser Grafik, und anderen wissenschaftlichen Studien (Liu et al., 2022) eine Quelle an synthetischen Mikrofasern.

Ein wesentlicher Punkt, der in dieser Grafik nicht klar zu erkennen ist, ist der **Waschvorgang**: Beim Waschen unserer Wäsche können Mikrofasern aus unserer Wäsche gelöst werden, die – wenn ungefiltert, dazu mehr in Kapitel 4 – über das Abwasser in unsere Flüsse, Seen und Meere gelangen. Schätzungen zufolge finden jährlich etwa 2 Millionen Tonnen Mikrofasern ins Meer. (Mishra et al., 2019; Weber et al., 2024)

1.1. Plastik, Mikroplastik, und Mikrofasern in unseren Ozeanen

Pro Jahr landen weltweit durchschnittlich etwa 8 bis 10 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen, wobei es unklar ist, wieviel Müll auf illegale Weise (sog. „dump sites“, oder über Verbrennungsanlagen) in die Meere gelangen. Innerhalb der EU allein werden jährlich zwischen 3,4 und 5,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere freigesetzt.

Plastik im Ozean bleibt jedoch nicht beständig, sondern wird durch Sonneneinstrahlung und mechanische Abnutzung defragmentiert und zerkleinert, verschwindet jedoch nie vollständig. Sobald diese Plastikteilchen kleiner als 5mm sind, spricht man von **Mikroplastik**. MP wurde bereits innerhalb der gesamten Wassersäule nachgewiesen, an den Küsten sowie mitten im

Abbildung 4: Plastik aus Verdauungstrakt eines Fisches.
Quelle: greenpeace.de, siehe Abbildungsverzeichnis 4.

Ozean, vom Äquator bis zur Polarregion. Etwa 30 % der Plastikverschmutzung der Ozeane wird Mikroplastik zugeschrieben. Mikrofasern tragen erheblich zu dieser Verschmutzung bei. Es wird geschätzt, dass **35 % der MP-Verschmutzung von synthetischen Textilien** stammt. Allein Europa und Zentralasien setzen pro Person und Woche Mikrofasern im Gegenwert von 54 Plastiktüten in die Ozeane

frei^{5,6}. Die Folgen von diesem „**plastic spread**“ sind mittlerweile unverkennbar: Plastik und Mikroplastik (inkl. Mikrofasern) wurden in Meeresbewohnern jeder trophischen Stufe nachgewiesen, wie z.B. in Plankton, Muscheln, Fische, Seepferdchen, Meeresschildkröten, sowie Prädatoren wie Haie, Wale, und Seelöwen und Seevögel. Plastik im Verdauungstrakt kann physische Blockaden auslösen, bzw. zum Ersticken führen. Die Folgen von MP sind noch etwas ungeklärter, aber es kann entweder **physisch** (durch Akkumulation und Blockade im Körper), oder **chemisch** (durch Freisetzen von Additiven der Partikel) schaden. Studien haben angegeben, dass MP auf **zellulärer Ebene** oxidativen Stress und immunologische Reaktionen hervorrufen kann, bzw. Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben kann. (Alimba & Faggio, 2019; Andrady, 2011; Peng et al., 2020)

Doch nicht nur auf zellulärer, sondern auch auf **ökologischer Ebene** kann MP Schaden im Ozean anrichten: aufgenommenes und angereichertes MP kann innerhalb des Nahrungsnetzes weitergegeben werden: Fische, wie z.B. die bekannte Sardine, frisst andere

⁵ Greenpeace.de (2017). What are microfibers and why are our clothes polluting the oceans?

⁶ Oceanconservancy.org (2024). What are Microplastics and Microfibers? Breaking down these mega-issues for our ocean and planet.

kleinere Krebstiere, die vorher Muscheln gefressen haben (Muscheln sind meist unselektive Filtrierer, daher filtrieren sie oft MP aus ihrer Umgebung). Wenn daraufhin Sardinen von ihren Fressfeinden, z.B. dem Sandtigerhai, gefressen werden, kann das von ihr akkumulierte MP an den Hai weitergegeben werden. Doch nicht nur die Umwelt ist belastet durch MP, sondern auch wir: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir MP indirekt durch Fische und **Meeresfrüchte** essen, denn z.B. in Sardinen wurde bereits MP nachgewiesen, genauso wie in anderen Speisefischen. (Miller et al., 2020; Santonicola et al., 2023; Savoca et al., 2021)

Doch nicht nur unsere Meere sind betroffen: Mikroplastik wurde auch schon in Flüssen (inkl. Donau), Seen, Gebirge, in der Luft und in Böden nachgewiesen. (Meixner et al., 2020; Nava et al., 2023; Padha et al., 2022; Prata, 2018; Stanković et al., 2022; Tan et al., 2023)

Die Anreicherung von Plastik, MP (und anderen Schadstoffen) ist somit nicht nur ein Problem für die Umwelt, sondern auch für unsere Gesundheit:

1.2. Mikroplastik und Wir

Studien zufolge wurde MP mittlerweile in der menschlichen Plazenta, in Lungen- und Herzgewebe, im Stuhl⁷ und im Hoden (Zhao et al., 2023) nachgewiesen. Auch wenn die Wissenschaft in dieser Hinsicht noch eher am Anfang steht, ist eines klar: **Was wir in die Umwelt entlassen, kommt zu uns zurück.** Dies gilt natürlich nicht nur für MP, sondern für alle Schadstoffe und Chemikalien⁸: Laut Hartmann et al., 2015, sind nicht nur Erwachsene, sondern besonders Kinder, Chemikalien wie Phthalaten (die zum Teil in der Textilindustrie als Weichmacher eingesetzt werden) zu viel ausgesetzt; Ähnliches gilt für die Chemikalie PFAS, welche für Outdoorkleidung verwendet wird (mehr dazu in Kapitel 2.4). Die nachfolgende Grafik (Abb. 5) von Liu et al., 2022, soll diese Problematik genauer darstellen:

⁷ Theguardian.com (2018). Microplastics found in human stools for the first time.

⁸ Chemtrust.org (o.D.). Kleidung.

Abbildung 5: Der Zusammenhang zwischen Umweltverschmutzung durch Textilfasern und Gesundheitsrisiko. Quelle: Liu et al., 2022.

Abbildung 5 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Mikrofasereintrag in die Umwelt und darauffolgende Wege in unseren Körper, und was dies für Folgen für uns haben kann. Es wird gezeigt, wenn Mikrofasern in die Luft abgegeben werden, sich **Umweltschadstoffe** anheften können und wir diese mitinhalieren. Des Weiteren sieht man, dass wir nicht nur die Mikrofasern per se, sondern auch die **chemischen Zusatzstoffe**, die bei der Textilproduktion verwendet werden, einatmen. Diese Inhalation kann Husten und Atemwegserkrankungen hervorrufen, oder sogar krebserregend sein. Wichtig zu erwähnen ist, dass man erst ab einer bestimmten Belastung von Schadstoffen (inklusive MP bzw. synthetische Mikrofasern), körperliche Symptome spürt.

Mit dieser Grafik möchte ich nochmals betonen, dass sich unser Verhalten gegenüber der Umwelt auch auf uns auswirkt – nach dem Motto „wie man in den Wald hineinruft, so kommt’s zurück“.

(Brunn et al., 2023; Leslie et al., 2022; Ragusa et al., 2021)

1.3. *Plastik und Mikroplastik in der Textilindustrie*

Plastik ist Kunststoff, ein Polymer, das meist mit Zusatzstoffen, sog. Additive (z.B. Weichmacher, Farbmittel, Stabilisatoren) industriell synthetisiert wird. Es ist aus mehreren Untereinheiten (Monomeren) aufgebaut, die je nachdem welche Untereinheiten und wie sie konsteliert sind, unterschiedliche Plastikarten erzeugen⁹.

In der Textilindustrie werden meist folgende Plastikarten, bzw. folgende **Kunstfasern** verwendet:

- **Polyester** (PES): die am weitesten verbreitete Chemiefaser, in so gut wie allen Arten von Kleidung (inkl. Fleece). Kann als Reinpolyester oder in Mischform mit Baumwolle verarbeitet werden.
- **Nylon** (Polyamid, PA): vor allem für Sportmode (Badekleidung) oder Unterwäsche verwendet.
- **Elasthan/ Stretch** (EL): vor allem bekannt für seine Dehnfähigkeit und Anpassungsform (z.B. in Leggings), auch Polyurethan genannt.
- **Polyacryl** (PAN): wird oft für Pullover, Strickjacken, Decken und generell Wollähnlichen verwendet.
- **Polypropylen** (PP): wird meistens zur Herstellung von Unterwäsche sowie Outdoor- und Sportfunktionsbekleidung (Sporttrikots) verwendet.
- **Polyethylen** (PE)

Kunstfasern werden aus Kohle, Erdöl, und Erdgas hergestellt und werden unter chemischen Prozessen zu Fasern verarbeitet. Nach Nutzung/ Verbrauch, lassen sich Kunstfasern nicht natürlich abbauen bzw. kompostieren, und nur tlw. recyceln. Bei der Herstellung kommen chemische Additive hinzu, die zwar den Textilien die gewünschte Funktionalität geben, jedoch von denen einige als umwelt- und/ oder gesundheitsschädlich eingestuft werden. **Polyester** ist die meist produzierte und meist verkaufte Kunstfaser, denn es ist formstabil, hitzeresistent, reißfest und pflegeleicht – dennoch sind die Nachteile nicht zu ignorieren¹⁰- dazu mehr in den kommenden Seiten.

⁹ Naturefund.de (o.D.). Was ist Plastik?

¹⁰ Umweltberatung.at (o.D.) Polyester – billiges Plastik.

2. Kaufentscheidung Kleidung

Um unseren „global plastic footprint“ mithilfe nachhaltiger Kaufentscheidungen zu reduzieren, gibt es im Bereich der Kleidungs- und Textilindustrie mehrere Möglichkeiten. Dazu gilt es, beim Kauf auf die richtige **Textilwahl** zu achten, um einerseits

- Kunststoffe als Ausgangsbasis, andererseits
- Kunstfasern beim Herstellungsprozess zu vermeiden.

Entscheidend ist der Blick auf das Etikett des Kleidungsstücks, um Materialzusammensetzung und prozentuale Anteile zu erkennen. Eine ausführliche Liste und genaue Beschreibung der einzelnen Materialien und Kennzeichnungen innerhalb der EU befindet sich in der Textilkennzeichnungsverordnung¹¹.

2.1. Halbsynthetische Fasern

Halbsynthetische Fasern, auch semi-synthetische Fasern genannt (zum Teil als Kunstseide bekannt), basieren auf pflanzlicher Zellulose und werden industriell sowie chemisch weiterverarbeitet. Zu diesen sogenannten Chemiefasern gehören:

- **Viskose/ Rayon** (CV): verwendet für z.B. Sommerkleider, Tuniken oder Blusen; in Mischform mit Baumwolle, oder als z.B. Bambusviskose, Bananenviskose, Mentholviskose, Ecoviskose (z.B. EcoVero™), Aloe-Vera-Viskose, Lenpur (je nach Herstellungsverfahren auch als Zellulose gekennzeichnet)
- **Lyocell** (CLY): vielseitig einsetzbar (Kleider, T-Shirts, Blusen, leichte Hosen, Unterwäsche, Heimtextilien); oft in Mischform, z.B. Tencel™
- **Modal** (CMD), Micromodal: verwendet für Unterwäsche, Sportgewand, Heimtextilien; oft auch in Mischform mit Kunst- oder Naturfasern
- **Kupferseide/ Cupro** (CUP): verwendet für z.B. Unterwäsche oder Schals, auch in Mischform mit Kunst- oder Naturfasern

¹¹ Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2011 über die Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen.

- **Acetat (CA):** verwendet für Abendkleider, Brautkleider, Hemden, Blusen, Dessous etc., auch in Mischform mit Kunst- oder Naturfasern¹²

2.1.1. “inspired by nature”- Fasern

Einige innovative halbsynthetische Fasern sind bislang nicht in der EU-Verordnung 1007/2011 aufgeführt, wie z.B. aus

- **Algenzellulose:**
 - SeaCell™ (je nach Herstellungsverfahren SeaCell Lyocell oder SeaCell Modal)¹³ oder SmartCel®¹⁴ (mit Zinkoxid)
 - In Mischform, z.B. Algix Bloom™¹⁵, Schuhschaum, verarbeitet zu EVA (Ethylen-Vinylacetat)
- **Zitrusfasern:** z.B. Orange Fiber¹⁶, Orangenschalen die bei Ernte als Nebenprodukt anfallen als Zellulosebasis verwendet, je nach Herstellungsprozess auch Lyocell)
- **Bambusfasern:** ähnlich Viskose- oder Rayon-Verfahren, verwendet Chemikalien, um Zellulose aus dem Bambus zu extrahieren, die dann zu Fasern verarbeitet wird¹⁷
- **Pilzleder/ Myzelium-Leder:** z.B. MYLO™,¹⁸ Ecovative¹⁹, Mylium, Fasern aus Pilz-Myzelium (Wurzelsystem) hergestellt
- **Milchfasern:** z.B. QMILK²⁰, aus Casein- Proteinen hergestellt, Magermilch verwendet, die in Lebensmittelindustrie nicht weiterverwendet wird
- **Sojafasern:** aus Protein extrahiert das in der Sojabohne (Nebenprodukt der Sojaölproduktion) enthalten ist, auch „Sojaproteinfaser“ oder „Sojaseide“ genannt
- **Spinnenseide:** z.B. Qmonos™ Fasern, Spinnenseidenfäden synthetisch hergestellt²¹
- **Krabbenpanzer/ Chitin:** werden aus Abfallprodukten der Nahrungsmittelindustrie gewonnen, z.B. Crabyon®

¹² A-n-a.com (2020). Kleine Warenkunde: Kunstfaser.

¹³ Smartfiber.de (o.D.). Seacell.

¹⁴ Smartfiber.de (o.D.). Smartcell.

¹⁵ Solidgearfootwear.de (o.D.). ARBEITEN MIT DER NATUR, NICHT DAGEGEN. SOLID GEAR UND BLOOM:

¹⁶ Orangefiber.it (o.D.). The First Fabric From Oranges.

¹⁷ Textileplain.com (o.D.). What is Bamboo Fabric & How its Made.

¹⁸ Mylo-unleather.com (o.D.). Bolt Technology- MEET MYLO™

¹⁹ Ecovative.com (2024). Ecovative: We grow better materials.

²⁰ Qmilkfiber.eu (o.D.). QMILK – Das Material der Zukunft.

²¹ Esquire.de (2022). Spinnen die? Künstliche Spinnenseide ist eine Wunderfaser, die Mode, Kosmetik und Medizin revolutionieren kann.

Halbsynthetische Fasern sind keine Kunstfasern, und meistens biologisch abbaubar, aber oft nur unter gewissen Bedingungen. Da sie keine Kunststoffe als Ausgangsbasis haben und keine Kunstfasern hergestellt werden, tragen diese somit *meiner Recherche nach*, weniger zum „global plastic footprint“ bei. Sie gelten, in Bezug auf die Plastikproblematik, als umweltfreundlicher und ressourcenschonender als Kunstfasertextilien. Ob und welche chemische Additive hinzugefügt werden, ist je nach Textilfabrik- oder Unternehmen unterschiedlich. (Felgueiras et al., 2021)

2.2. **Biokunststoffe in der Textilindustrie**

Biokunststoffe, auch Biopolymere genannt²², sind eine Gruppe von Kunststoffen, die entweder aus **nachwachsenden Rohstoffen** hergestellt und/ oder so prozessiert werden, dass sie (biologisch) **abbaubar** sind. Da die meisten Biokunststoffe neuartig sind, sind einige von ihnen noch nicht in der Textilkennzeichnungsverordnung (EU) Nr. 1007/2011 zu finden, müssen jedoch trotzdem korrekt gekennzeichnet werden. Zu den häufigsten gehören:

Biobasiert:

- **Bio-Polyester:** aus Bioethanol hergestellt, z.B. Fasern in Bekleidung und Heimtextilien
- **Bio-Polyamid (Bio-PA):** wird meistens aus Rizinusöl hergestellt, für z.B. Kleidung, Sportbekleidung, technische Textilien, oder Teppiche
- **Bio-Polyethylenterephthalat (Bio-PET):** tlw. aus Bioethanol gewonnen, für Textilfasern wie z.B. Fleece und andere synthetische Stoffe eingesetzt
- **Elasthan**, basierend auf **Bio-basiertem Polyurethan (Bio-PU):** kann für Herstellung von Stretchfasern verwendet werden, welches aus pflanzlichen Ölen gewonnen wird, für Sportbekleidung und elastisches Gewebe

Biologisch abbaubar:

- **Polycaprolacton (PCL):** synthetischer biologisch abbaubarer Polyester, (auch bei niedrigen Temperaturen), Spezialanwendungen in der Textilindustrie, wie z.B. für selbstheilende Stoffe oder als Bestandteil in Mischfasern

²² Bioökonomie.de (2018). Biobasierte Materialien – Werkstoffe und Textilien.

Biobasiert und biologisch abbaubar:

- **Polyhydroxyalkanoate (PHA):** durch mikrobielle Fermentation von Zucker oder Lipiden hergestellt, in Bioplastikproduktion häufig, Anwendung in Textilien noch selten aber potenziell vollständig kompostierbar (Uddin et al., 2024)
 - Polyhydroxybutyrate: noch sehr eingeschränkt da nicht sehr flexibel, könnte aber für Fleecestoffe oder Einwegkleidung verwendet werden, da biologisch abbaubar
- **Polymilchsäure (PLA):** wird hergestellt auf Basis von fermentierter Maisstärke, Zuckerrohr, oder Maniok/ Yuca–Stärke, für Kleidung und Fleecestoffe verwendet, auch industriell kompostierbar (unter best. Bedingungen)
- PCL, wenn aus bio-basierter Quelle (noch selten)

Biokunststoffe sind zwar nachhaltiger als Kunststoffe in Bezug auf Rohstoffbasis und tlw. Abbaubarkeit, tragen allerdings nach wie vor zum „global plastic footprint“ bei, da -egal ob aus nachwachsenden Rohstoffen oder nicht- Biokunststoffe immer noch Kunststoffe sind. Ein Beispiel ist das **Bio-Polyester**: Es „verhält“ sich wie normale Polyesterfasern, und kann bei der Herstellung wie auch bei der Nutzung (durch die Waschmaschine) MP/ Mikrofasern freisetzen, die sich nicht abbauen lassen und in Gewässern akkumulieren können. Auch wenn Biokunststoffe ein großer Fortschritt in der Textilindustrie sind, sind sie nur ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, aber noch keine allround-Lösung bezüglich der Plastikproblematik. Wenn man Kleidung aus Biokunststoffen kauft, dann am besten jene die biobasiert UND biologisch abbaubar sind, wie z.B. Fasern aus PHA. ²³

2.3. **Naturfasern**

Naturfasern sind Fasern, die direkt aus **pflanzlichen (zellulosebasiert)** oder **tierischen (proteinbasiert) Quellen** gewonnen und ohne umfangreiche chemische Modifikation zu Stoffen verarbeitet werden. Naturfasern sind meistens **biologisch abbaubar**, es kann jedoch sein, dass chemische Zusatzstoffe eingesetzt werden (welche sich auf die Abbaubarkeit

²³ Textilesphere.com (2024). Biopolymers in Textiles.

auswirken können, mehr dazu in Kapitel 2.4). Zu den bekanntesten (und in der Textilkennzeichnungsverordnung (EU) Nr. 1007/2011 zu findenden) Fasern gehören²⁴:

- **Baumwolle:** Baumwollfasern werden aus den Samenkapseln der Baumwollpflanze geerntet, am weitesten verbreitet, für Kleidung und Heimtextilien
- **Wolle:** aus Schafen und anderen Tieren, verwendet für warme Bekleidung und Textilien
 - **Alpakawolle:** gewonnen vom Alpaka, das in den Anden Südamerikas heimisch ist
 - **Kaschmirwolle:** aus Unterfell der Kaschmirziegen gewonnen, hauptsächlich in Asien gezüchtet
- **Leinen (Flachs):** hergestellt aus der Flachspflanze, Sommerkleidung
- **Hanf:** aus Hanfpflanze, widerstandsfähig, für Bekleidung, Taschen und Seile verwendet
- **Seide:** Seidenfäden gewonnen aus Kokons der Seidenraupe; verwendet für luxuriöse Textilien
- **Jute:** aus Stängeln der Jutepflanze gewonnen, verwendet für Säcke, Teppiche, grobe Stoffe

(Sigaard & Laitala, 2023; Uddin et al., 2024)

2.3.1. Innovative Naturfasertextilien

Des Weiteren gibt es hier auch wieder neuartige Naturtextilien, wie z.B. aus:

- **Kaffee- Fasern:** Textilien aus Kaffeesatz, welcher in der Regel ein Abfallprodukt der Kaffeeherstellung ist; die Fasern werden zu Garn verarbeitet. Diese Technologie soll Kaffeesatz mit recyceltem Polyester kombinieren, um funktionelle Textilien zu schaffen²⁵
- **Bananenfasern:** aus Stängeln und Blättern der Bananenpflanze, für Seile, Teppiche und handgefertigte Stoffe verwendet; besonders haltbar²⁶, z.B. Bananatex®
- **Brennesselfasern/ Nettelfasern:** können zur Herstellung von Stoffen verwendet werden, die denen aus Hanf oder Flachs ähnlich sind²⁷

²⁴ Intechopen.com (2022). Natural Fibers: The Sustainable Alternatives for Textile and Non-Textile Applications.

²⁵ Fashionunited.uk (2017). Sustainable Textile Innovations: Coffee Ground fibre.

²⁶ Textilelearner.net (2018). Banana Fiber: Properties, Manufacturing Process and Applications.

²⁷ Knokkon.com (2021). Benefits and opportunities of nettle fibre for the textile industry.

- Natürliche **Bambusfasern**: aus Bambusstängel; Bambus wächst schnell und es sind keine Chemikalien für seinen Anbau benötigt, für Kleidung, Bettwäsche und Handtücher verwendet²⁸
- **Algenfasern**: Algen-basierte Garne und Textilien, z.B. Algiknit²⁹, (noch nicht in der EU erhältlich)
- **Lotusfasern**: in Südost-Asien weit verbreitet, aufwendigerer Herstellungsprozess und daher noch teuer³⁰
- **Kapokfasern**: aus Früchten des Kapokbaums, als Kissen und Matratzen, gelten als wasserabweisend und hypoallergen³¹

Vegane Lederalternativen aus z.B.:

- **Ananasfasern**: Ananasblätter als Nebenprodukt der Ananasernte, z.B. Piñatex®
- **Kaktusfasern**: z.B. Desserto³², aus der Nopal-Kaktus (Feigenkaktus) hergestellt wird, in Mexiko produziert
- **Pilzleder**³³: z.B. Mylo™
- **Apfelleder/ trester**^{34,35, 36}
- **Olivenleder**³⁷: Olivenblätter als pflanzliche Gerbstoffe

Wie man sieht, „boomt“ die Forschung und Entwicklung in der innovativen Textilindustrie, nicht nur bei uns, sondern auch weltweit – daher sind (noch) nicht alle in Österreich erhältlich. Ich bin zuversichtlich, dass dies aber in naher Zukunft möglich sein wird, daher sollte man einfach ein Auge offenhalten. Wer sich mehr erfahren möchte über zukünftige Innovationen, kann die Seiten <https://pangaia.com/>, <https://nfw.earth/>, oder <https://www.tomtex.com/> besuchen.

²⁸ Textilelearner.net (2013). Bamboo Fiber: Processing, Manufacturing, Uses, Advantages & Disadvantages.

²⁹ Biobat.nyc (2023). Checking In With Algiknit.

³⁰ Fashionunited.de (2017). Nachhaltige Textilinnovationen: Lotusfasern

³¹ Impactful.ninja (o.D.) How Sustainable Are Kapok Fabrics? A Life-Cycle Analysis

³² desserto.com.mx

³³ goglimat.de (2025). Plastikalternativen: Plastik aus Pilzen.

³⁴ spiegel.de (2019). Vegane Kleidung. Täschchen aus Kakteen.

³⁵ Praxistipps.focus.de (2022). Apfelleder: Herstellung und Nachhaltigkeit des veganen Lederimitats.

³⁶ appleskin.com

³⁷ olivenleder.com

Da Naturfasern einerseits aus natürlichen Rohstoffen entstehen, andererseits keine synthetischen Textilien hergestellt werden, gelten diese als die umweltfreundlichste und ressourcenschonendste Alternative in der Textilindustrie. Zum „global plastic footprint“ tragen sie somit *-laut meiner Recherche-* nicht bei.

Ein erwähnenswerter Punkt ist jedoch, dass Kleidung, auch jene die aus Naturfasern besteht, chemisch gefärbt bzw. gebleicht sein kann. Es ist daher wichtig, nicht nur auf den Stoff zu achten, sondern -soweit es geht- den gesamten Umfang der Lieferketten der Textilien miteinzubeziehen: Wer auf komplett nachhaltige Kleidung beim Kauf achten will, müsste auch auf Nachhaltigkeit im Bezug des Herstellungsprozesses (z.B. Wasserverbrauch, Energieverbrauch, CO₂- Emissionen, Pestizideinsatz, chemische Zusatzstoffe) und sozialer Faktoren (faire Arbeitsbedingungen, Sicherheit, Kinderarbeit) achten. Dies ist jedoch eine sehr komplexe Thematik, die den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen würde, jedoch wir uns zum Teil im Folgenden etwas annähern werden:

2.4. *Exkurs: Schädliche chemische Zusatzstoffe in Textilien*

In Europa werden in der Textilindustrie nach wie vor verschiedene Chemikalien eingesetzt, um die Funktionalität der Kleidung zu erhöhen bzw. für das Färben und Gerben. Wichtig zu wissen ist, dass **chemische Zusatzstoffe synthetischen, semi-synthetischen, und natürlichen Textilien zugefügt werden können**. Einige davon können nicht nur für die Umwelt, sondern auch für uns schädlich sein. Die dafür zuständige Behörde ist die Europäische Chemikalienagentur (ECHA), die die Ziele der EU-Verordnung REACH³⁸ (welche eine Liste der in der EU verbotenen Chemikalien festlegt) umsetzen soll. Diese soll garantieren, dass gefährliche Stoffe nicht in Textilprodukten verwendet werden dürfen, wie z.B. Folgende:

³⁸ umweltbundesamt.at (o.D.) REACH – Die Chemikaliengesetzgebung der EU.

- Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS), „forever chemicals“

Diese Chemikalien finden sich häufig in Outdoor-Bekleidung, aufgrund ihrer Fähigkeit, Wasser und Schmutz abzuweisen. Trotz ihrer Nützlichkeit sind PFAS wegen ihrer Langlebigkeit und Umweltbelastung problematisch, da sie sich in der Umwelt anreichern und schwer abbaubar sind³⁹. Durch die endokrine Wirkung können PFAS gesundheitliche Probleme hervorrufen, wie z.B. Fruchtbarkeitsstörungen oder Schilddrüsenstörungen⁴⁰ (Strakova, 2022).

Abbildung 6: PFAS in unserer Kleidung. Quelle: ipen.org/, siehe Abbildungsverzeichnis 6.

Materialien, in denen diese Chemikalien häufig verwendet werden, sind z.B. Polyester und Polyamid. Forschungen haben gezeigt, dass Alterungs- und Waschprozesse die Freisetzung von PFAS aus diesen Materialien erhöhen können⁴¹. Mittlerweile wird an Alternativen geforscht⁴². *Aus meiner eigenen wissenschaftlichen Erfahrung* kann ich berichten, dass PFAS als das „neue Mikroplastik“ bezeichnet wird, also bin ich fest davon überzeugt, dass zu diesem Thema noch mehr kommen wird.

- Phthalate

Diese werden häufig als Weichmacher in Kunststoffen verwendet, die in Textilien für Flexibilität sorgen. Sie sind bekannt dafür, hormonelle Störungen zu verursachen und sind in vielen Ländern, einschließlich der EU, teilweise beschränkt.

- Pestizide/ Biozide

Pestizide werden nach wie vor in der Landwirtschaft zur Faserpflanzenproduktion, insbesondere bei Baumwolle, eingesetzt, vor allem während des Transports und der Lagerung von Stoffen oder Garnen (z.B. Fungizide oder Mottenschutzmittel). Neben Umweltschäden können Pestizide auch gesundheitliche Probleme verursachen. Die EU-Öko-Verordnung verbietet den Einsatz von synthetischen Pestiziden und Düngemitteln im Bio-Anbau.

- Azo-Farbstoffe

³⁹ European Environment Agency (2019). Emerging chemical risks in Europe – “PFAS”

⁴⁰ Ipen.org (2023). PFAS “Forever Chemicals” Found in Outerwear and Clothing Sold Globally.

⁴¹ Environment.ec.europa.eu (2022). Chemical releases from coatings on durable water-resistant clothing suggests a need for wide-ranging regulation.

⁴² sustainfashion.info (o.D.). Die Verwendung von PFAS in Textilien.

Bestimmte Azo-Farbstoffe können krebserregende Amine freisetzen, wenn sie abgebaut werden. Die EU hat die Verwendung bestimmter Azo-Farbstoffe in Textilien, die in direkten Kontakt mit der Haut kommen, verboten.

- Formaldehyd (als „volatile organic compound“ eingestuft, VOC)

Wird in der Textilindustrie als Finish zur Verbesserung der Beständigkeit von Stoffen gegen Falten und Schrumpfung verwendet. Formaldehyd kann jedoch Hautreizungen verursachen und ist als karzinogen eingestuft. Es unterliegt strengen Grenzwerten in der EU.

- Schwermetalle wie Chrom, Blei und Cadmium

Diese werden in Farbstoffen und zum Gerben von Leder verwendet. Sie sind umweltschädlich und können für uns giftig sein, wenn sie langfristig in Kontakt mit der menschlichen Haut stehen.⁴³

In diesem Rahmen möchte ich auch auf folgende Grafik hinweisen, die einen Überblick über die Auswirkungen schädlicher Chemikalien zusammenfasst:

Chemicals in our Clothing

	Chemicals:	Flame Retardants	PFAS	Lead	Chromium	Phthalates	Chlorine Bleach	Azo dyes	VOCs
Impact categories:	Probable Carcinogens	✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓ ✓	✓	✓
	Skin irritants	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ✓	✓	✓
	Hormone Disruptors	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Environmental degradation (Water pollution)	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓ ✓	✓	✓	✓

✓ Short-term or acute exposure can lead to health impacts
 ✓ Prolonged or extensive exposure can lead to health impacts

All information obtained from Pharos project.net

Abbildung 7: Mögliche Auswirkungen schädlicher Chemikalien in unserer Kleidung auf uns und die Umwelt. Quelle: <https://www.earthday.org>, siehe Abbildungsverzeichnis 8.

Die Abbildung 7 zeigt Beispiele von schädlichen chemischen Zusatzstoffen, die während des Herstellungsprozesses in der Textilindustrie verwendet werden und deren möglichen Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf die Umwelt. Wie man sieht, sind alle erwähnten Chemikalien gleichzeitig für uns und auch für die Umwelt schädlich. Alle erwähnten

⁴³ Naturtextil.de (2014). Schadstoffe in Textilien.

Chemikalien können krebserregend sein, hautschädlich und sich auf unser Hormonsystem auswirken. PFAS können auch schon nach kurzen Expositionszeiten Auswirkungen haben.

- Bisphenol A

Ein weiterer Punkt ist das **Zusammenspiel von MP und Chemikalien**: Studien haben bewiesen, dass sich (schädliche) Chemikalien an MP- Partikeln und -Fasern anheften können bzw. im industriellen Prozess sich bevorzugt an MP binden. Dies bedeutet, dass synthetische Kleidung nicht nur problematisch ist im Bezug der Mikrofasereisetzung in die Umwelt, sondern auch womöglich angeheftete, schädliche Chemikalien in Kontakt mit unserer Haut bringt (und in weiterer Folge in die Umwelt entlassen). Ein Beispiel ist Bisphenol A, ein hormonell wirksamer Zusatzstoff, der in mancher Sportkleidung nachgewiesen wurde⁴⁴.

Die EU hat auf viele dieser Chemikalien mit strengen Vorschriften und Gesetzen reagiert. Laut naturtextil.de und *aus eigener Erfahrung* kann ich jedoch berichten, dass das europäische Chemikalienmanagement noch eine relativ junge Wissenschaft ist, d.h. es sind noch nicht alle giftigen Chemikalien (und deren Auswirkungen) erfasst bzw. entsprechend ihrer Eigenschaften kategorisiert. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass ein Großteil der Textilien aus Ländern importiert wird, wo die rechtliche Lage bezüglich Chemikalien anders ist (mehr dazu im Anhang).

Was können wir tun?

Um sich vor schädlichen Chemikalien zu schützen, raten Experten (und ich) Folgendes:

- neu gekaufte Kleidung vor dem ersten Gebrauch zu waschen, vor allem wenn diese in direkten Kontakt mit der Haut kommen.
- Synthetische Kleidung nach Gebrauch wechseln (also z.B. das Polyester- Shirt nach dem Sport wechseln).
- Beim Kauf nicht nur auf das Material des Stoffes achten, sondern auch auf (EU) Ökolabels bzw. Zertifizierungen.
- An der Kleidung riechen. Klingt komisch, aber wenn Kleidung stark chemisch riecht, sind höchstwahrscheinlich Chemikalien zugefügt.

⁴⁴ Goop.com (2024). Do Your Workout Clothes Contain Endocrine-Disrupting Microplastics?

→ Auf Kleidung mit starken Farben eher verzichten. Je intensiver die Farben, desto mehr wurde gefärbt (mit Chemikalien, die womöglich schädlich sind). Auch auf weiße, gebleichte Kleidung sollte eher verzichtet werden⁴⁵.

Doch ist damit genug getan? Sind alle Labels vertrauenswürdig? Ist immer Grün drin, wo Grün draufsteht? Mehr dazu in den folgenden Kapiteln!

2.5. Nachhaltigkeitszertifikate für Textilien

Um sich die Wahl und Kaufentscheidung etwas zu erleichtern, gibt es in der Textilindustrie eine Reihe von **Zertifizierungen**, die darauf abzielen, mehr Naturfasern herzustellen und/oder die Verwendung von Chemikalien (inklusive Mikroplastik) zu regulieren, die Nachhaltigkeit zu fördern und umweltfreundliche Praktiken zu unterstützen. Grundsätzlich gibt es **unabhängige** Siegel (wie hier erwähnt), die z.B. als Antwort zur Initiativen von NGOs entstanden sind, oder **unternehmenseigene** Siegel. Unabhängige Gütesiegel sind prinzipiell glaubwürdiger; hier sind einige wichtige Zertifikate, die sich speziell auf den nachhaltigen Einsatz von Chemikalien und andere umweltfreundliche Aspekte konzentrieren
konsument.at:

- Global Organic Textile Standard (GOTS)

Der Global Organic Textile Standard ist eine der führenden Zertifizierungen für Textilien, die aus biologisch erzeugten Naturfasern hergestellt werden. GOTS legt strenge Kriterien für den gesamten Produktionsprozess fest, von der Gewinnung der Rohmaterialien bis zur Fertigstellung des Endprodukts, einschließlich umwelttechnischer Aspekte und sozialer Kriterien. Besonders wichtig ist, dass GOTS den Einsatz von giftigen Bleichmitteln, Farbstoffen und anderen chemischen Zusätzen stark einschränkt und fördert den Gebrauch von umweltfreundlichen und chemisch sicheren Alternativen.

⁴⁵ Global2000.at (o.D.) Chemikalien in der Kleidung.

- OEKO-TEX® Standard 100

Der OEKO-TEX® Standard 100 ist ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungstufen. Die Prüfung auf Schadstoffe umfasst zahlreiche regulierte und nicht regulierte Substanzen, die möglicherweise für den Menschen schädlich sind. Produkte, die mit diesem Zertifikat ausgezeichnet sind, garantieren die Sicherheit von Textilprodukten.

- bluesign®

Das bluesign® System ist ein Standard für Umweltfreundlichkeit in der Textilherstellung. Es eliminiert Substanzen, die der Umwelt oder der Gesundheit schaden könnten, von Beginn des Herstellungsprozesses an. Ein bluesign® zertifizierter Stoff gewährleistet, dass während seiner Herstellung keine umweltschädigenden Substanzen verwendet wurden und dass die Endprodukte sicher und großflächig verbraucherfreundlich sind.

- Cradle to Cradle Certified™

Die Cradle to Cradle Certified™ Zertifizierung ist ein strenges Bewertungssystem für kontinuierliche Verbesserung im Sinne des ökologischen und sozialen Fortschritts. Es bewertet die Sicherheit der Materialien für Mensch und Umwelt und fördert die Verwendung von recycelbaren oder regenerativen Produkten. Dieser Ansatz umfasst auch chemische Verfahren und Stoffe, die in der Herstellung verwendet werden.

- Naturland

Die Naturland-Zertifizierung ist ein Bio-Siegel, das -unter anderem- strenge Standards für ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung setzt, wie z.B. den Verzicht auf synthetische Pestizide und Düngemittel.

- Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)

Das ZDHC-Programm setzt sich für die Reduzierung und schließlich die vollständige Eliminierung gefährlicher Chemikalien in der Textil- und Schuhproduktion ein. ZDHC stellt kein

traditionelles Zertifizierungsprogramm dar, sondern bietet stattdessen ein Rahmenwerk und Tools, wie die Manufacturing Restricted Substances List, die Unternehmen dabei unterstützen, schädliche Chemikalien aus ihren Produktionsprozessen zu verbannen.

- Grüne Knopf

Die Kriterien beinhalten ökologische Anforderungen wie das Verbot des Einsatzes gefährlicher Chemikalien beim Bleichen und Färben, sowie soziale Anforderungen wie faire Arbeitsbedingungen und das Verbot von Kinderarbeit. Mit dem Grünen Knopf 2.0 wurden diese Kriterien um Aspekte der nachhaltigen Rohstoffgewinnung erweitert.

- Cotton Made in Africa (CmiA)

CmiA ist eine Initiative, die durch die Aid by Trade Foundation ins Leben gerufen wurde, um nachhaltige Baumwollproduktion in Afrika zu fördern. Sie zielt darauf ab, die Lebensbedingungen der Kleinbauern zu verbessern, indem sie faire Arbeitsbedingungen und umweltschonende Anbaumethoden unterstützt. CmiA setzt sich für die Reduzierung des Wasserverbrauchs und den Verzicht auf gefährliche Pestizide ein. Zusätzlich fördert die Initiative soziale Projekte wie Bildungsprogramme und unterstützt die Unabhängigkeit und Rechte von Frauen zu stärken.

- EU- Ecolabel

Das EU Ecolabel für Textilien garantiert, dass die Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus strenge Umweltstandards einhalten, wie z.B. die Restriktion von bestimmten Chemikalien und giftigen Stoffen, Wasserschutz, Recyclbarkeit von Materialien.

Wichtig zu erwähnen ist, dass diese und weitere Ökotextillabels nicht nur die ökologischen Kriterien umfassen, sondern auch soziale bzw. humanökologische Faktoren. Die genaueren Erklärungen, sowie weitere Labels, Standards, und Vorschriften können als PDF-Datei „Ökotextil-Labels in Österreich“ auf www.umweltberatung.at angefragt bzw. heruntergeladen werden.

An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass es im Bereich der Ökotextillabels auch **Nachteile** bzw. Kritik gibt:

Ein Hauptkritikpunkt ist, dass die Kosten und die Komplexität der Zertifizierungsprozesse für kleinere Unternehmen und Start-ups oft eine Barriere darstellen. Dies kann dazu führen, dass vor allem größere Unternehmen mit mehr Ressourcen von solchen Zertifikationen profitieren, während kleinere Unternehmen, die möglicherweise ebenso nachhaltig oder sogar nachhaltiger arbeiten, unbeachtet bleiben.

Außerdem gibt es Bedenken hinsichtlich der Transparenz und Konsistenz der Standards. Untersuchungen zeigen, dass trotz der strengen Kriterien von Labels wie z.B. GOTS und Bluesign nicht alle Umweltauswirkungen im Lebenszyklus eines Textilprodukts abgedeckt werden. Einige Labels konzentrieren sich stark auf die Produktion und vernachlässigen andere Phasen wie die Nutzung und Entsorgung, was zu einer unvollständigen Bewertung der tatsächlichen Umweltauswirkungen führt. (Diekel et al., 2021)

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Überprüfung und Einhaltung der Standards. Trotz strenger Vorgaben gibt es immer wieder Herausforderungen bei der Überwachung und Durchsetzung der Standards entlang der gesamten Lieferkette, was die Wirksamkeit der Labels beeinträchtigen kann.

Schließlich kann man auch die "Öko-Effizienz" in Frage stellen, d.h. inwiefern die durch die Labels geforderten Prozesse tatsächlich zu einer signifikanten Reduktion von Umweltbelastungen führen, oder ob sie lediglich minimalen Einfluss haben, während sie den Unternehmen erlauben, sich ein grünes Image zu geben.

Obwohl Nachhaltigkeitszertifikate wichtige Nachhaltigkeitsstandards setzen, gibt es auch Herausforderungen bei deren Umsetzung. Einige Unternehmen nutzen gezielt Strategien, um sich nachhaltiger darzustellen, als sie es tatsächlich sind – ein Phänomen, das als Greenwashing bekannt ist⁴⁶, mehr dazu im folgenden Kapitel:

⁴⁶ Changing Markets Foundation (2018). The false promise of certification.

2.6. *Greenwashing*

Greenwashing ist eine Praxis, bei der Unternehmen ihre Produkte oder Geschäfte als umweltfreundlicher darstellen, als sie tatsächlich sind. Diese Strategie wird oft verwendet, um das umweltbewusste „**impact**“ **Publikum** anzuziehen, ohne tatsächliche und bedeutende Maßnahmen zur Verringerung der Umweltbelastung umzusetzen (Verbrauchertäuschung). Oft werden Produkte als „nachhaltig“ vermarktet, weil sie teilweise aus recycelten Materialien bestehen oder durch Prozesse hergestellt werden, die als weniger schädlich für die Umwelt gelten. Doch ohne transparente Angaben und Nachweise kann es schwierig sein, die echte Nachhaltigkeit dieser Behauptungen zu überprüfen. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass Begriffe wie „fair“, „nachhaltig“, „umweltfreundlich“, „biologisch“, „ökologisch“ oder „natürlich“ keine geschützten Begriffe sind, im Gegensatz zu „bio“ oder „öko“⁴⁷. Auch der Begriff „vegan“ ist für Textilien nicht gesetzlich definiert⁴⁸. Hier einige Greenwashing Beispiele:

- Mode aus Plastikmüll

Die Verwendung von recyceltem Plastikmüll in der Textilindustrie kann viele Vorteile bringen, ist jedoch umstritten. Kritiker argumentieren auf der einen Seite, dass die Umwandlung von Plastikmüll in Kleidung nicht das Kernproblem der Umweltverschmutzung durch Plastik adressiert, und auf der anderen Seite durch den Abrieb der Kleidung beim Waschen wieder Mikroplastik in die Gewässer gelangen kann. Außerdem kann es sein, dass das Recycling von Kunststoffen in der Textilproduktion nicht unbedingt zu einer Verringerung der Neuproduktion von Kunststoffen führt, sondern möglicherweise eine neue, zusätzliche Nachfrage schaffen kann.⁴⁹ Des Weiteren ist es oft nicht nachvollziehbar, ob das verwendete Plastik tatsächlich aus dem Meer gefischt und verarbeitet wurde. Zusätzlich sollte man wissen, dass „Ocean Plastic“, „Ocean Impact Plastic“ oder „Ocean Bound Plastic“ oder auch „recycled ocean plastic“ ebenfalls keine geschützten Begriffe sind.

- Unconscious Collection von H&M und Zara; Join Life von C&A

Unternehmen wie H&M oder Zara nutzen Begriffe wie „Conscious Collection“ oder „Join Life“, um ihre Kollektionen als nachhaltig zu bewerben. Doch was genau diese Begriffe bedeuten,

⁴⁷ Green-and-fair.de (o.D.). Greenwashing (nicht nur) in der Modeindustrie.

⁴⁸ Deutschlandfunk.de (2023). Wie man Greenwashing erkennen kann.

⁴⁹ dw.com (2022). Mode aus Plastikmüll - nur Greenwashing?

bleibt oft vage. Häufig handelt es sich dabei um Mischfasern, die zwar recycelte Materialien enthalten können, deren Weiterverarbeitung oder Entsorgung jedoch problematisch bleibt. C&A rühmt sich für den Einsatz von Bio-Baumwolle, obwohl der Anbau nach wie vor mit hohem Wasserverbrauch und fragwürdigen Arbeitsbedingungen verbunden sein kann. Während ein einzelner Aspekt als nachhaltig präsentiert wird, bleibt die Umweltbelastung der restlichen Produktionskette unverändert. Ein weiteres Beispiel ist die Kommunikation von H&M, die ihre „Conscious Collection“ als Beitrag zur Nachhaltigkeit vermarktet. Dabei wird verschwiegen, dass diese Kollektion nur einen Bruchteil des gesamten Sortiments ausmacht und der Großteil der Kleidung weiterhin unter denselben umweltschädlichen Bedingungen produziert wird⁵⁰.

- Primark cares?

Auch Primark wirbt mit nachhaltiger Baumwolle, obwohl nur ein kleiner Teil des Sortiments nachhaltig ist (was auch immer nachhaltig bedeutet, dieser Begriff ist ja nicht geschützt). Primark verkauft auch BCI- zertifizierte Mode⁵¹:

- Baumwolle der Better Cotton Initiative – wirklich besser?

Ein mögliches Beispiel von Greenwashing innerhalb der Ökotextillabels wäre die Better Cotton Initiative (BCI), eine Organisation, die darauf abzielt, die Baumwollproduktion weltweit nachhaltiger zu gestalten. Laut deren Website⁵² setzt sich BCI für faire Arbeitspraktiken ein und versucht, die Verwendung gefährlicher Pestizide zu reduzieren sowie die Wasser- und Bodenverwaltung zu verbessern. Allerdings haben einige Studien und journalistische Untersuchungen darauf hingewiesen, dass BCI möglicherweise Greenwashing betreibt, indem sie Marken ein vermarktetes Label bietet, das keine echte soziale oder ökologische Verantwortung garantiert. Zudem wurde kritisiert, dass BCI zu stark auf Skalierung setzt, was oft auf Kosten strengerer Standards geht. Dies könnte dazu führen, dass Menschenrechte und Arbeitsbedingungen vernachlässigt werden, während die Organisation versucht, ihre Reichweite und ihren Einfluss zu vergrößern⁵³. Obwohl BCI bedeutende Fortschritte in einigen

⁵⁰ Profil.at (2022). Greenwashing: Wie grün sind diese T-Shirts?

⁵¹ Nachhaltige-deals.de (2024). 13 Greenwashing Beispiele → falsche Fairsprechen.

⁵² Bettercotton.org (o.D.). Defining 'Better': Our Principles and Criteria.

⁵³ Textilrevolutionen.dk (o.D.). BCI: Why the 'Better Cotton Initiative' is not always better.

Bereichen erzielt hat, bleibt die Frage der Vertrauenswürdigkeit komplex, besonders im Hinblick auf die Konsistenz und Durchsetzung ihrer Standards.

Was können wir dagegen tun?

→ Informieren: Auf Webseiten von label-online, Verband der Naturtextilien oder siegelklarheit kann man sich über die Transparenz der verschiedenen Nachhaltigkeitszertifikate (Kapitel 2.5) Infos holen.

→ Weiters ist es wichtig auf den Preis zu achten. Kleidung, welche sehr billig verkauft wird, kann nicht nachhaltig produziert worden sein. Das heißt umgekehrt aber nicht, dass teure Kleidung automatisch nachhaltiger ist; hier gilt es auf das Etikett zu schauen und auf das Material und evtl. Ökotextil- Zertifizierungen zu beachten.

→ Für jene, die sich die Unternehmen genauer anschauen wollen, gilt es auf deren Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte achten. Unternehmen, die sich wirklich Gedanken über Nachhaltigkeit machen, bereiten dies normalerweise auf deren Homepages auf, bzw. sind sehr willig zu diesem Thema Auskunft zu geben. Je detaillierter ein Bericht bzw. Auskunft, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit von Greenwashing.

→ Auch der Ort der Produktion könnte eine Rolle spielen: Generell ist es ratsam, beim Kauf von Kleidung auf Regionalität zu achten, da innerhalb der EU die Auflagen im Bezug zur Nachhaltigkeit und Nachvollziehbarkeit strenger sind als in anderen Regionen. Jedoch ist es nicht verboten, z.B. firmeneigene Labels zu kreieren, die zwar optisch den Eindruck vermitteln, dass das Kleidungsstück gerecht und „grün“ produziert wurde, in Wirklichkeit aber keine Aussagekraft über die tatsächliche Nachhaltigkeit hat. Umgekehrt, kann z.B. Alpaka-Wolle, die aus Lateinamerika bezogen und verarbeitet wird, durchaus nachhaltig produziert worden sein – hier gilt es nachzufragen.

2.7. Nachhaltige Modelabels, Unternehmen, Start-ups, Onlineshops

Und nun zum Abschluss dieses Großkapitels: Wo finde ich nachhaltig produzierte (und zertifizierte) Kleidung? In welchen Shops kann ich Polyester-freie Kleidung kaufen? Wer könnte mich beraten? Diesbezüglich gibt es vor allem bei uns in Ö, bzw. generell in der DACH-Region, mittlerweile schon viele Möglichkeiten, wie z.B.:

Armedangels/ Changemakers*, Avocadostore*, BeThrifty, Consches, Dariadéh, Ecoalf*, Eco Fashion World, ecovero, Erdbär, Fabrari, Faircustomer, Fairma, Fairytales Fashion, get changed*, Glore, greenground, greenality, green shirts, guate stoffe, Grüne Erde, Grünschnabel, hand made story, Hessnatur*, Ikonity, kauf dich glücklich*, Liebhaben, le shop vegan, Loveco, Maronski, Montreet, Muso Koroni, Neubauer Mode, nice to meet me, öko-werkstatt*, Patagonia, peaces.bio, Salzwasser, stoffschwester, talking textiles, Torland, ungerade, Vresh, Waschbär*, We Bandits, Weltladen, wollwerkstatt, Zerum;

*markierte Shops bieten auch Recycling, Upcycling, Rücksendungen v. gebrauchter Kleidung an

für Accessoires gibt es z.B. diese:

Anne Hermine, Mamabulé, Pakilia, Refished, Sakiba, re5el, got bag,

Auch auf www.umweltberatung.at gibt es die Möglichkeit, gezielt nach gewünschten Shops zu suchen, genauso wie auf www.fairstaerkt.at. Auf der Website der Arbeiterkammer Oberösterreich gibt es eine pdf-Datei „FairFashionGuide“ die alle Fair Fashion Stores in Österreich beinhaltet.

Diese Listen sind nicht vollständig, es wird mit Sicherheit noch mehr (vor allem kleine) Unternehmen geben, die sich mit nachhaltig produzierter Kleidung auseinandersetzen. Am besten ist es, in Dialog treten, z.B. auf Nachhaltigkeitsmessen wie WeFair, ÖkoFair Wien, Autarkia, oder FashRev Week, wo zahlreiche Aussteller, auch kleine Unternehmen und Start ups, sich präsentieren und *laut meiner Erfahrung* gerne Auskunft erteilen und beraten.

Ich hoffe, dass ich mit diesem Großkapitel einen verständlichen Überblick und nachvollziehbare Beispiele zum Thema Nachhaltigkeit beim Kauf von Kleidung geben konnte. Allerdings ist es mit dem Kauf allein noch nicht getan, denn wer wirklich seinen „global plastic footprint“ reduzieren will, muss die Kleidung -egal aus welchen Fasern, zertifiziert oder nicht-richtig waschen und pflegen, und dazu mehr im nächsten Kapitel.

3. Kaufentscheidung Wasch- und Pflegemittel

In diesem Kapitel geht es um Wäschepflege – ein ebenso wichtiger Aspekt wie die nachhaltige Wahl von Kleidung und Textilien. Unser Ziel ist es, die **Qualität unserer Kleidung beizubehalten**, um diese so lang wie möglich tragen zu können und dabei umweltschonende Produkte zu verwenden. Die Suche nach umweltfreundlichen Alternativen gewinnt immer mehr an Bedeutung und stellt eine nachhaltige Option dar: Sie schont nicht nur die Umwelt, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Kleidung und minimiert gesundheitliche Risiken (z. B. Allergien, chemische Reaktionen).

Viele herkömmliche Waschmittel enthalten nach wie vor Mikroplastik, beispielsweise in Form von

- **Polyethylen (PE),**
- **Polypropylen (PP),** oder
- **Polystyren (PS).**

Diese Kunststoffe dienen als Füllstoffe, Schaumstabilisatoren oder Farbstoffe. Auch in Weichspülern oder Fleckenentferner kann es eingesetzt werden, um die Textilien weicher zu machen und um bestimmte ästhetische oder funktionale Eigenschaften zu erzielen⁵⁴. Beim Kauf gilt es daher auf diese MP-Arten zu verzichten. Doch MP kommt selten allein: Auch kann es vorkommen, dass ungesunde oder evtl. schädliche Chemikalien zu Waschprodukten hinzugefügt werden, auf die am besten ebenfalls soweit es geht verzichtet werden sollte.

3.1. *Exkurs: Chemische schädliche Zusatzstoffe in Waschprodukten*

- Phosphate/ Phosphonate

Diese werden verwendet, um die Wasserhärte zu reduzieren und die Reinigungsleistung zu verbessern. Sie waren früher in vielen Waschmitteln enthalten und können, wenn sie in die Umwelt gelangen, zu einer Überdüngung von Gewässern führen. Dies fördert das Algenwachstum, was wiederum den Sauerstoffgehalt im Wasser reduziert und das Leben im

⁵⁴ Columbia Climate School (2019). Washing Laundry May Be An Underappreciated Source of Microplastic Pollution.

Wasser gefährdet. Heute sind Phosphate in Waschmittel reguliert und stark zurück gegangen⁵⁵.

- Tenside

Tenside: Synthetische Tenside, insbesondere solche auf Erdölbasis, werden zur Schmutzentfernung eingesetzt und sind biologisch nur schwer abbaubar. Sie können toxisch für Wasserlebewesen sein. Sie schädigen die Zellmembranen von Fischen und anderen Organismen. In der EU sind diese jedoch mittlerweile reguliert⁵⁶.

- Optische Aufheller

Diese Chemikalien bleiben oft auf der Kleidung zurück und können Hautreizungen verursachen. Zudem sind sie schwer abbaubar und können sich in der Umwelt anreichern⁵⁷.

- Künstliche Duftstoffe

Viele Duftstoffe in Waschmitteln sind synthetisch und können allergische Reaktionen und Hautreizungen hervorrufen. Einige dieser Stoffe stehen auch im Verdacht, hormonell wirksam zu sein⁵⁸.

- Chlor

Chlorhaltige Produkte, wie z.B. Bleichmittel auf Basis Natriumhypochlorit, werden häufig zum Flecken entfernen verwendet und um weiße Kleidung aufzuhellen. Chlorhaltige Bleichmittel können in die Abwässer gelangen und z.B. Dioxine und Furane bilden, welche giftig und schwer abbaubar sind, und das (ungesunde) Algenwachstum in Gewässern fördern. Chlorhaltige Produkte können bei Hautkontakt Reizungen verursachen, und in höheren Konzentrationen sogar Atemwegsprobleme hervorrufen⁵⁹.

Wer sich zum Thema schädliche Chemikalien im Haushalt genauer informieren will, kann sich als „ChemikalienbotschafterIn“ bei Global2000⁶⁰ oder beim Baltic Environmental Forum⁶¹ ausbilden lassen 😊. Tipps zur Nachpflege der Wäsche gibt's im Anhang.

⁵⁵ Umweltbundesamt.de (2015). Phosphatfreie Textilwaschmittel.

⁵⁶ Ikw.org (o.D.). Tenside: waschaktive Substanzen in Reinigungsmitteln, Waschmitteln und Spülmitteln.

⁵⁷ Smarticular.net (o.D.). Schädliche Inhaltsstoffe in Reinigern und Waschmitteln erkennen und vermeiden.

⁵⁸ Waschkampagne.de (o.D.). Wir lassen weg, was für die Waschleistung nicht notwendig ist.

⁵⁹ Ecologyworks.com (2022). The Impacts of Conventional Laundry Detergent on Human Health and the Environment.

⁶⁰ Global2000.at (2025). Werde Chemikalien-Botschafter:in.

⁶¹ Giftfreie-stadt.de (2025). Kurzausbildung: Wir suchen Botschafterinnen und Botschafter!

Die EU hat Maßnahmen ergriffen, um die Verwendung von Mikroplastik und schädlichen Chemikalien in Produkten wie Waschmitteln und Ähnliches zu regulieren:

In Bezug auf Mikroplastik hat die EU im September 2023 die EU- Verordnung 2023/2055 verabschiedet, die die absichtliche Zugabe von Mikroplastik zu Produkten (Kosmetika, Dünger, Reinigungsprodukte inkl. Waschmittel und Weichspüler) einschränkt. Diese Verordnung, die im Oktober 2023 in Kraft trat, umfasst alle synthetischen Polymerpartikel, die kleiner als 5 Millimeter sind, organisch, unlöslich und schwer abbaubar sind. Ab Oktober 2028 soll ein gänzlich Verbot von MP in Waschmitteln in Kraft treten.

Die EU hat auch die Verwendung der oben genannten schädlichen Chemikalien in Waschmitteln durch die REACH-Verordnung reguliert, um die Verwendung von gefährlichen Stoffen zu minimieren, aber (noch) nicht zu verbieten^{62,63}.

Auch wenn sich im Bereich der Regulatorik schon einiges getan hat, kann es immer noch sein, dass sich MP und unerwünschte Chemikalien in unseren Waschprodukten befinden – vor allem wenn diese außerhalb der EU produziert worden sind. Wer also sicher gehen möchte, könnte/ sollte ein paar Schritte weiter gehen.

3.2. Apps

Um beim Kauf sicher zu gehen, dass keine problematischen MP oder Chemikalien im Waschmittel sind, kann man sich mit z.B. einigen Apps behelfen:

Beat the Microbead: die bekannteste App, welche MP in Produkten nachweisen kann. Produktcode scannen oder Namen eingeben, und die entsprechende Info erscheint am Screen.

Ask Reach: wer etwas genauer sein will, ist mit dieser App gut bedient. Dieses Projekt wurde zusammen mit der schon erwähnten REACH-Verordnung

⁶² Single-market-economy.ec.europa.eu (o.D.) Commission Regulation (EU) 2023/2055 - Restriction of microplastics intentionally added to products.

⁶³ Products.cooley.com (2023). EU Adopts Restriction of Intentionally Added Microplastics.

gegründet, und fokussiert sich auf besonders schädliche Chemikalien (sog. „substances of very high concern“, SVHCs).

Scan4Chem: diese App ist ähnlich wie Ask Reach, aber mehr auf den österreichischen Markt fokussiert.

Codecheck: Auch diese App bietet wertvolle Infos zu Inhaltsstoffen und bewertet Produkte.

My Little Plastic Footprint: wer sich informieren will, wie man mithilfe des Plastic Mass Index seinen plastic footprint im Haushalt reduzieren kann, ist mit dieser App richtig.

Die genannten Apps entwickeln sich stetig weiter und sind auf Benutzerfeedback angewiesen – d.h. auch wenn mal ein Produkt nicht gefunden, oder ein Barcode nicht erkannt wird, können wir ein Request senden, um mehr Infos zu einem Produkt zu erhalten bzw. um das fehlende Produkt in die Datenbank aufnehmen zu lassen.

3.3. *Umweltzertifikate für Wasch- und Reinigungsmittel*

Auch im Bereich der Waschmittel gibt es wieder Zertifikate, die auf die Reduzierung von MP und Schadstoffe fokussiert sind, wie z.B.:

Blauer Engel: Dieses Zertifikat garantiert MP freie Produkte und den Verzicht auf bestimmte schädliche Chemikalien.

EU Ecolabel: Produkte, die mit diesem Zertifikat ausgezeichnet sind, dürfen laut deren Website kein MP enthalten und Chemikalien nur unter strenger Vorschrift beinhalten. Auch eine Liste von zertifizierten Produkten wird angeboten.

Ecocert: vor allem für ökologische Produkte mit biologischen Inhaltsstoffen, dürfen kein MP enthalten und haben strenge Anforderungen an chemischen Inhaltsstoffen.

Nordic Swan Ecolabel: das offizielle Umweltzeichen der nordischen Länder, ebenfalls MP frei und strenge Vorgaben für schädliche Chemikalien.

Cradle 2 Cradle CertifiedTM: diese Zertifizierung ist sehr auf Kreislaufwirtschaft fokussiert, inkludiert aber auch die strengen Vorschriften in Bezug auf MP und schädlichen Chemikalien.

Umweltzertifikate helfen bei der Auswahl nachhaltiger Waschmittel, doch sie haben auch Schwächen. Dazu zählen unterschiedliche Standards, mögliche Greenwashing-Praktiken, begrenzte Produktverfügbarkeit, oder höhere Kosten für Konsumenten. Auch wenn die Zertifikate heutzutage schon sehr hohe Ansprüche an Produzenten stellen, gibt es noch immer keine 100% Gewähr, dass die Produkte tatsächlich keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt oder Menschen haben.

3.4. *Natürliche Waschmittel und Pflegeprodukte*

Abgesehen von den vorhin erwähnten Umweltzertifikaten, kann man sich auch selbstständig auf die Suche nach natürlichen Waschmitteln und Pflegeprodukten machen: Auf der Website der Umweltberatung gibt es eine Datenbank⁶⁴, in der man nachhaltige Reinigungs- und Waschmittel finden kann, auch mit Umweltzertifikaten. Auch die NGO Global2000 bietet eine Liste⁶⁵ von MP- freien Waschmitteln an. Ein wichtiger Punkt ist, bei der Suche auf Produkte zu achten, die auf **pflanzlichen Tensiden** basieren, also z.B. Rapsöl oder natürliche Seifen, und am besten keine Duft- oder Farbstoffe beinhalten. Ich habe folgende Marken gefunden, die zum Empfehlen sind:

⁶⁴ Umweltberatung.at (o.D.). Öko-Rein: Datenbank für Reinigungsmittel, Waschmittel und Kosmetik.

⁶⁵ Global2000.at (20221). Waschmittel im Test: Wo steckt Mikroplastik drin?

Sonett, Ecover, Sodasan, Ulrich natürlich, Frosch, Alma Win, Guppyfriend (Vollwaschmittel), Klar, Planet Pure, Seepje, Attitude, Alvito, biolu, Haka

Diese Produkte sind in vielen Bioläden, Drogerien (BIPA und DM) und Online-Shops innerhalb der EU erhältlich, wie z.B. Avocadostore, Ecco Verde, BioNaturel, ecosplendo. Auf greenhive.io gibt es noch mehr.

Exkurs Palmöl: Wie vielleicht aufgefallen ist, habe ich bewusst den Inhaltsstoff Palmöl nicht aufgelistet, obwohl dieser -rein theoretisch- kein Mikroplastik in die Umwelt entlässt. Aber die Palmölproduktion zeigt erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Biodiversität, durch Abholzung der Regenwälder, Boden- und Wasserverunreinigung, und Wald- bzw. Torfbrände und darauffolgende Luftverschmutzung, die bei der Gewinnung entstehen. In Ländern wie z.B. Indonesien oder Malaysia, sind die dortigen lebenden Tiere durch die Waldrodung bereits enorm ausgerottet und zurückgedrängt worden; von den sozialen Konflikten, die hierbei entstehen, ganz zu schweigen^{66,67}.

Sind synthetische Weichspüler nötig? Nein. Weichspüler wirken durch Kationentenside, die Fasern umhüllen und weicher machen, aber langfristig die Saugfähigkeit von Textilien reduzieren und schädliche Rückstände (auf der Kleidung und in der Waschmaschine) hinterlassen können⁶⁸. Des Weiteren enthalten Weichspüler, wie schon erwähnt, oft synthetische Duftstoffe (beworben mit „Frischeduft“) und Mikroplastik („extra Weichheit“, oder „Farbschutz“)⁶⁹. Wer Weichspüler dennoch verwenden möchte (z.B. bei besonders hartem Wasser), sollte wirklich auf natürliche Produkte achten, oder auf Haushaltsmittel zurückgreifen, wie im kommenden Kapitel näher beschrieben wird.

⁶⁶ Worldwildlife.org (o.D.). Palm oil.

⁶⁷ Greenpeace.at (2018). Palmöl in Österreich Status Quo und künftige Entwicklung.

⁶⁸ Waschbaer.at (2020). Weichspüler – Braucht man sie wirklich?

⁶⁹ Utopia.de (2024). Weichspüler: Deshalb solltest du lieber darauf verzichten.

3.4.1. DIY Waschprodukte

Wer wirklich nachhaltige und natürliche Produkte ohne ungesunde Zusatzstoffe haben möchte, kann diese einfach selbst herstellen bzw. sich natürlichen, biologischen Rohstoffen bedienen:

- Waschmittel

Hier gibt es Gallseife (zur Vorbehandlung), Rosskastanien⁷⁰, Waschnüsse⁷¹, Efeu-Blätter⁷², Natürliche Seifen/ Pflanzenseifen, Waschsoda (gilt als stärkeres Reinigungsmittel, für stark verschmutzte Wäsche und zur Enthärtung von Wasser), oder Natron als Zusatz⁷³ (eher mildere Reinigungskraft, geeignet für Desodorierung oder Fleckenentfernung)

Abbildung 8:
Selbstgemachte
Waschprodukte im
Glasbehälter. Quelle:
<https://thehouseandhometead.com>, siehe
Abbildungsverzeichnis 8.

Es gibt mehrere Arten, eigenes Waschmittel (Flüssig und Pulver) herzustellen. Die meisten beinhalten Natürliche Seife/ Kernseife, Waschsoda, und Wasser, und werden einfach vermengt. Die Seife wird zerrieben, und mithilfe des kochenden Wassers mit Waschsoda vermischt, und anschließend auskühlen lassen. Für Flüssigwaschmittel ist es wichtig, dass die Seife gut aufgelöst ist; hier eventuell mit einem Schneebesen nachhelfen. Wer einen Duft haben möchte, kann ätherische Öle verwenden^{74,75}. Wer die Waschleistung des selbst hergestellten Waschmittels erhöhen möchte, kann Natron hinzufügen^{76,77,78,79}.

Gibt es nicht auch noch **Waschkugeln bzw. Waschbälle**? Ja die gibt es! Auch wenn diese als nachhaltige und biologische Alternative gelten (da sie meist Keramikkügelchen enthalten, welche die Wäsche MP- und schadstofffrei waschen), haben sie jedoch einen Nachteil: Die meisten haben eine Schale aus Plastik, daher kann beim Waschgang nicht ausgeschlossen

⁷⁰ Umweltberatung.at (o.D.) DIY Naturwaschmittel aus Rosskastanien.

⁷¹ Umweltberatung.at (o.D.) Waschnüsse.

⁷² Smarticular.net (o.D.) Waschen mit Efeu: Anleitung für biologisches Efeu-Waschmittel.

⁷³ Waschbaer.at (o.D.) Wundermittel aus dem Backregal? Wie Sie Natron richtig anwenden.

⁷⁴ Zerowasteaustria.at (2023). DIY Waschmittel - so bleibt nicht nur deine Kleidung sauber, sondern auch die Umwelt.

⁷⁵ Biotiful.at (2009). Waschmittel mit Seife selbst machen.

⁷⁶ Servus.com (o.D.) Flüssigwaschmittel und Waschlösung selber machen.

⁷⁷ Smarticular.net (o.D.) Fein- und Wollwaschmittel selber machen – ökologisch und preiswert.

⁷⁸ Smarticular.net (o.D.) Ökologisches Waschlösung aus eigener Herstellung.

⁷⁹ Tipnut.com (2023) 10 Homemade Laundry Soap Detergent Recipes.

werden, dass sich MP-Partikeln freisetzen. Auch die Waschleistung dürfte kaum besser sein als reines Wasser^{80,81}.

- Weichspüler

Für Weichspüler⁸² kann Essig (Weißer Haushaltsessig, Weinessig, Tafelessig; wirkt desinfizierend und entfernt Kalkablagerungen) oder Zitronensäure (hat bleichende Wirkung und ist besonders für helle/ weiße Textilien geeignet) verwendet werden. Beide mit etwas Wasser vermischen, und ganz gewöhnlich ins Weichspülerfach der Waschmaschine geben.

Wer die Begriffe „DIY“ und „Waschmittel“ googelt, wird viele Rezepte finden. Wer jedoch zuerst mal an einem Workshop teilnehmen möchte, kann sich z.B. an die NGO Zero Waste Austria⁸³ wenden, die mehrere Workshops (online und offline) zu diesem Thema anbietet.

Sind DIY Waschprodukte wirklich so gut wie kommerzielle Produkte? Meiner Erfahrung nach, Ja! Wichtig ist, eventuelle Flecken entsprechend vorzubehandeln (z.B. mit Gallseife), auf die Wasserhärte zu achten (und evtl. Soda hinzufügen), und natürlichen Weichspüler zu verwenden, da diese eventuelle Waschmittelreste aus der Wäsche und der Maschine entfernen können^{84,85}.

Der Vorteil bei DIY Waschprodukten ist, dass nicht nur die Produkte auf natürlicher Basis entstehen, sondern diese auch nachhaltiger sind, wenn es um die Verpackung geht. Die neu entstandenen Waschprodukte können einfach in großen Behältern (z.B. leeres Milchglas, Marmeladenglas, nicht mehr verwendete Schüsseln, alte Kartons) abgefüllt werden, oder bereits verbrauchte Plastikbehälter von Flüssigwaschmittel wieder angefüllt werden.

⁸⁰ Stmelf.bayern.de (2023). Wascheier, Waschbälle und Magic Leaves.

⁸¹ Utopia.de (2021). Waschball: Wie sinnvoll ist Waschen ohne Waschmittel?

⁸² Smarticular.net (o.D.) Weichspüler selber machen – einfach, preiswert und umweltschonend.

⁸³ Zerowasteaustria.at (o.D.) Zero Waste Workshops.

⁸⁴ Smarticular.net (o.D.) DIY-Waschmittel angeblich schädlich: Hier sind die Fakten.

⁸⁵ Praxistipps.focus.de (2020) Waschball: Vor- und Nachteile des Waschens ohne Waschmittel.

3.5. **Verpackung**

Oft werden Waschprodukte (vor allem Flüssige) in großen Plastikbehältern verkauft, die nach Gebrauch oft weggeworfen werden. Die Verpackungen von Waschmitteln und Weichspülern aus Plastik haben erhebliche Umweltprobleme zur Folge, insbesondere hinsichtlich der Erzeugung und Verbreitung von großen Plastikmüll und Mikroplastik. Hier sind einige Möglichkeiten, diese zu umgehen:

- **Nachfüllpackungen**

Einige Marken (z.B. Ecover, Sonett, „bi good“- Produkte von BIPA) bieten Nachfüllpackungen an, die weniger Plastik verbrauchen. Kunden könnten so ihre Behälter wiederverwenden und den Plastikverbrauch reduzieren. Der Nachteil ist, dass die Nachfüllverpackungen auch aus Einweg- Plastik sind (wenn auch aus recyceltem, mehr dazu in den Kapiteln 2.6 und 5.2), d.h. die Plastikproblematik wird hier nicht umgangen, sondern nur ein wenig verringert.

- **Verpackungen aus abbaubaren Materialien**

Verpackungen aus Papier oder Karton sind umweltfreundlicher, besonders wenn sie getrennt entsorgt und recycelt werden. Allerdings eignen sie sich meist nur für Pulverwaschmittel oder feste Seifen. Achtung: Manche Verpackungen wirken äußerlich wie Karton, enthalten aber innen eine Plastikschiicht, um Flüssigwaschmittel zu stabilisieren.

- **Nachfüllstationen/ Refill**

In einigen österreichischen Geschäften (DM Filialen, Interspar, Zero-Waste-Läden) gibt es mittlerweile Nachfüllstationen, für bestimmte Kosmetikprodukte und auch für Flüssigwaschmittel^{86,87,88,89,90}. Auch von Planet Pure selbst gibt es einige Nachfüllstationen in Wien⁹¹.

Am 14. April 2024 besuchte ich die WeFair Messe in Wien (Marxhalle 1030), und bin dort mit einem Mitarbeiter der Pernauer Chemiewerke GmbH ins Gespräch gekommen. Abgesehen von

⁸⁶ Shop.fuellbar.at

⁸⁷ 1000things.at (2018). Plastik-Stop: Abfüllstation für Waschmittel in Wien.

⁸⁸ Redl.net (o.D.) Nachfüllstationen für Wasch- und Spülmittel.

⁸⁹ Interspar.at (o.D.) Waschmittel abfüllen bei INTERSPAR.

⁹⁰ dm.at (o.D.) dm Nachfüllstationen.

⁹¹ Planetpure.com (2023) Plastikmüll vermeiden – Mach' mit.

seinem faszinierenden Engagement im Bezug nur nachhaltigen Chemie, hat er mir auch mitgeteilt, dass man die leeren Plastikbehälter von seinen Produkten (einige davon bekannte „bi good“- Produkte) nach Gebrauch an die Geschäftsstelle zurückbringen kann, bzw. diese auch (in Zukunft, nach Probelauf) in einigen BIPA-Filialen nachfüllen kann.

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass es natürlich auch wichtig ist, die Wäsche entsprechend ihrer Materialeigenschaften zu pflegen, d.h. das Etikett sollte immer gelesen und beachtet werden. Genauso wichtig ist es, das für die entsprechenden Textilien adäquate Waschmittel zu benützen und die entsprechende Dosierung anzuwenden. Mehr als 3 verschiedene Waschmittel sind jedoch generell nicht nötig^{92,93}. Zu der richtigen Waschmittelwahl – und Dosierung gehört auch die richtige Waschmaschineneinstellung dazu, und dazu kommen wir im folgenden Kapitel.

⁹² Waesche-waschen.de (o.D.) Welches Waschmittel für was? Hier erhalten Sie den richtigen Überblick.

⁹³ Oeko-planet.com. Bio & Öko Waschmittel.

4. Waschen und die Waschmaschine

Beim Waschen von Textilien lösen sich **Mikrofasern**, die in die Umwelt gelangen. Dies betrifft

Abbildung 9: Infografik, Umweltbelastung durch Textilien im Meer. Quelle: europarl.europa.eu, siehe Abbildungsverzeichnis 9.

sowohl natürliche als auch halbsynthetische und synthetische Fasern. Besonders problematisch sind synthetische Mikrofasern (Polyester, Nylon und Acryl), da sie nicht biologisch abbaubar sind und eine erhebliche Umweltbelastung darstellen. Laut einer Statistik des Europäischen Parlaments gelangen jährlich etwa 500.000 Tonnen synthetische Mikrofasern aus Europa in die Meere (Abb. 9). Studien zeigen, dass bei einem einzigen Waschgang bis zu 700.000 Mikrofasern freigesetzt werden – bei einem Waschgang mit 5 kg synthetischer Fasern sogar über eine

halbe Million. Diese Mikrofaserpartikel gelangen über das Abwasser in die Umwelt, wo sie in Gewässern und Böden verbleiben und von Wasserorganismen aufgenommen werden können, was langfristig die Nahrungskette kontaminiert und potenziell gesundheitsschädliche Auswirkungen auf Menschen und Tiere hat.

Durch den mechanischen Abrieb beim Waschen lösen sich Mikrofasern. Hohe Temperaturen, lange Waschzyklen und hohe Schleuderdrehzahlen verstärken diesen Effekt.

Der Großteil der Mikrofasern wird während der ersten fünf Waschzyklen eines Kleidungsstücks freigesetzt, was darauf hinweist, dass neue Kleidungsstücke eine besonders hohe Belastung darstellen.

Mehrere Studien haben untersucht, wie verschiedene Waschpraktiken die Freisetzung von Mikrofasern beeinflussen. Häufiges Waschen und hohe mechanische Belastungen beeinträchtigen die Lebensdauer und Qualität der Textilien. Weitere Studien haben gezeigt, dass Textilien durch häufiges Waschen an Festigkeit und Struktur verlieren, was zu einem höheren Faserverlust führt. Darüber hinaus kann die Verwendung von aggressiven (mit schlechten Chemikalien versehen, siehe Kapitel 3.1) Waschmitteln und hohen Temperaturen die Fasern weiter schwächen und die Freisetzung von Mikrofasern erhöhen.

Was können wir tun?

Um daher die Freisetzung von Mikrofasern während des Waschgangs zu verringern, gibt es einige Möglichkeiten:

- Waschen bei niedrigen Temperaturen: Das Waschen bei niedrigeren Temperaturen (20°C statt 40°C) reduziert die Menge an freigesetzten Mikrofasern erheblich
- Weniger Umdrehungen beim Waschen: Reduzierte Schleuderdrehzahlen verringern den mechanischen Stress auf die Textilien und damit die Freisetzung von Mikrofasern. Eine Drehzahl von 800 Umdrehungen pro Minute (U/min) ist schonender als 1200 U/min und führt zu weniger Faserabrieb.
- Frontlader statt Toplader: Es gibt zwei Haupttypen von Waschmaschinen: Frontlader (frontal geöffnet) und Toplader (von oben geöffnet). Studien haben gezeigt, dass Frontlader im Allgemeinen eine geringere Freisetzung von Mikrofasern verursachen als Toplader. Dies liegt hauptsächlich an der schonenderen Waschbewegung und der geringeren Wassermenge, die bei Frontladern verwendet wird.
- Volle Ladung statt halber Ladung
- Nur Wäsche waschen, wenn die Maschine zumindest 2 Drittel voll ist, damit nicht nur Ressourcen gespart werden, sondern auch der Abrieb reduziert wird.
- Schonende Waschmittel: Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, ist auf die richtige Wahl des Waschmittels zu achten. Des Weiteren gibt es Empfehlungen, die Verwendung von flüssigen Waschmitteln anstelle von Pulvern zu bevorzugen, da diese den mechanischen Abrieb verringern können. Auch auf Übermengen sollte verzichtet werden.
- Verwendung von Wasserenthärtern: Wasserenthärter können helfen, die Härte des Wassers zu reduzieren und damit den mechanischen Abrieb der Textilien zu verringern. Weiches Wasser führt zu weniger Abrieb und somit zu weniger Mikrofaserausfreisetzung
- Reduzierte Waschfrequenz: Ich denke es spricht für sich selbst, dass weniger häufiges Waschen von Kleidung den Gesamtfaserverlust reduziert und gleichzeitig die Textilien schont, was deren Lebensdauer verlängert. Es wird empfohlen, Kleidung nur zu waschen, wenn es wirklich nötig ist, um die Belastung durch Mikrofasern zu minimieren. Auch eine verringerte Wassermenge könnte den Mikrofasereintrag reduzieren.
- Handwäsche statt Maschinenwäsche: Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass die Handwäsche von Polyester-Kleidung weniger Mikrofasern freisetzt als Maschinenwäsche. Dieser Tipp ist sinnvoll, wenn man z.B. nur eine geringe Menge an Wäsche waschen möchte.

(Belzagui et al., 2019; Dreillard et al., 2022; Galvão et al., 2020a, Singh et al., 2020; Vassilenko et al., 2021)

Sind nur synthetische Mikrofasern problematisch, oder auch natürliche? Das ist eine Frage die man noch nicht genau beantworten kann. In dem wissenschaftlichen Artikel von Cheng et al., 2024, wurde die Freisetzung von Mikrofasern aus verschiedenen Textilien während des Waschens untersucht. Die Studie zeigt, dass synthetische Textilien wie Polyester die meisten Mikrofasern freisetzen, gefolgt von Mischgeweben und natürlichen Fasern wie Baumwolle. Die Studie von Kim et al., 2021, analysierte die Auswirkungen von synthetischen und natürlichen Mikrofasern auf das aquatische Ökosystem, insbesondere auf den Salzwasserkrebs *Artemia franciscana*. Verglichen wurde die Toxizität von Lyocell (hier als natürlich), Polyester und Polypropylen Mikrofasern. Die Ergebnisse zeigen, dass Polypropylen die höchste Toxizität aufweist, gefolgt von Polyester und Lyocell. Lyocell zeigt die geringsten schädlichen Auswirkungen, obwohl es immer noch negative Effekte auf das Wachstum und die Gesundheit von *A. franciscana* hat.

Eine derzeit kursierende Frage in der Wissenschaft ist auch, ob z.B. Baumwollkleidung, die stark gefärbt wurde, nicht auch Mikrofasern freisetzen könnte, die ähnlich schädlich sein könnten wie jene der synthetischen Textilien? Wir wissen es noch nicht.

4.1. Zusatzprodukte

Der Einsatz von speziellen Filtern, Waschbeuteln oder Bällen kann die Menge an Mikrofasern, die beim Waschen ins Abwasser gelangen, erheblich reduzieren. Hier sind einige Beispiele:

- Filter

Abbildung 10: Der externe Waschmaschinenfilter von PlanetCare. Quelle: planetcare.org, siehe Abbildungsverzeichnis 10.

Waschmaschinenfilter sind spezielle Vorrichtungen, die dazu entwickelt wurden, Mikrofasern und Mikroplastikpartikel während des Waschvorgangs aus dem Abwasser zu filtern, bevor dieses in die Kanalisation gelangt. Filter können entweder als externe Geräte installiert werden, die am Ablaufschlauch der Waschmaschine befestigt sind, oder sie können in die Waschmaschine selbst integriert sein. Externe Filter sind einfach zu installieren und können bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht werden. Waschmaschinenfilter

arbeiten durch physische Barrieren, die Mikrofasern aus dem Abwasser herausfiltern. Diese Barrieren bestehen häufig aus feinmaschigen Netzen oder speziellen Filtermedien, die Partikel mit einer bestimmten Größe zurückhalten⁹⁴. Beispiele hierfür sind PlanetCare (Abb. 10), XFiltra/Xeros, Lint Luv R Filter, Indi™, noch in der Entwicklung ist z.B. fibrEx

- Waschbeutel

Waschbeutel (mit der zu waschenden Wäsche drinnen) fangen Mikrofasern während des Waschvorgangs innerhalb der Waschmaschine auf und verhindern so deren Austritt ins Abwasser. Wissenschaftliche Studien stellten fest, dass vor dem Tragen neuer Kleidungsstücke eine Vorwäsche in einem Mikrofasern-filternden Waschbeutel die anfängliche Freisetzung von Mikrofasern signifikant reduzieren kann. Dies ist besonders wichtig, da neue Textilien bei den ersten Wäschen die meisten Mikrofasern freisetzen. Ein bekannter Waschbeutel ist der Guppyfriend Waschbeutel (Abb. 11).

Abbildung 11: Der Waschbeutel von guppyfriend®. Quelle: guppyfriend.com, siehe Abbildungsverzeichnis 11.

- Wäscheball

Wäschebälle sollen Mikrofasern innerhalb der Wäschetrommel auffangen (nicht zu verwechseln mit dem Waschball, Kapitel 3.4.1!). Sie fungieren wie Korallen, und lassen synthetische Mikrofasern ansich anheften, und können nach dem Waschgang einfach per Hand abgewaschen werden. Der meist bekannteste ist der Cora Ball.

⁹⁴ Theguardian.com (2023). Worried about your laundry releasing microplastics? A filter could be a simple solution.

Abbildung 12: Eine Grafik aus der wissenschaftlichen Studie von Napper et. al., 2020.

In der Studie von Napper et al., 2020, (Abb. 12) wird gezeigt, dass der XFiltra-Filter am effektivsten war und etwa 78% der Mikrofasern aus dem Abwasser filterte. Der Guppyfriend-Waschbeutel war das zweitbeste Gerät und reduzierte die Freisetzung von Mikrofasern um etwa 54%. Der Cora Ball fing etwa 31% der Mikrofasern ein, während der Lint LUV-R-Filter

und der PlanetCare-Filter ähnliche Ergebnisse mit 29% und 25% Effizienz erzielten.

Die richtige Einstellung und Nutzung von Waschmaschinen und Zusatzprodukten kann erheblich dazu beitragen, die Freisetzung von Mikrofasern zu minimieren und somit die Umweltbelastung zu reduzieren. Durch die **Kombination von schonenden Waschyklen, niedrigen Temperaturen, geeigneten Waschmitteln und dem Einsatz von Filtern oder Waschbeuteln** können wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Gewässer und zur Reduktion von Mikroplastik leisten.^{95,96,97} (Belzagui et al., 2019; Dreillard et al., 2022; Gago et al., 2018; Hernandez et al., 2017; Li et al., 2023; Lim et al., 2022; Sudheshna et al., 2022; Volgare et al., 2021)

⁹⁵ Wasserdreinull.de (2023). Sind unsere Waschmaschinen wirklich eine der größten Eintragsquellen von Mikroplastik in die Umwelt?

⁹⁶ Sofw.com (o.D.) Low Temperature Washing – Challenges and Advantages.

⁹⁷ Sciencedaily.com (2023). Hand washing fabrics reduces microplastic release compared with machine washing.

5. Was tun mit gebrauchter Kleidung

Früher oder später müssen wir uns von Kleidung trennen. Der meiste Textilabfall entsteht vor allem im sogenannten Post-Konsum-Stadium, wenn Kleidungsstücke (meist nach kurzer Nutzungsdauer) entsorgt werden. Wie schon anfangs erwähnt, wird dieses Phänomen durch die Fast-Fashion-Industrie verstärkt. Unsere Wegwerfmentalität hat zur Folge, dass etwa 7 Millionen Tonnen Textilabfall in der EU jährlich anfallen, wovon nur ein kleiner Teil für das Recycling gesammelt wird. Rund 4,4 Kilogramm pro Person werden separat gesammelt, während der Rest, etwa 11,6 Kilogramm pro Person, als **Mischabfall** endet und oft auf Deponien entsorgt oder

Abbildung 13: Altkleidung nach Farben sortiert. Quelle: [impakter.com](https://www.impakter.com), siehe Abbildungsverzeichnis 13.

verbrannt wird. Mischabfall umfasst nicht vorsortierte Materialien verschiedener Art, wodurch das Recycling erschwert wird. Im Kontext von Textilabfällen bedeutet dies, dass Kleidung und Textilien zusammen mit anderen Arten von Haushaltsabfällen wie Kunststoffen, Metallen, Papier und organischen Abfällen entsorgt werden. Dieser Mix macht es schwierig, einzelne Materialkomponenten für das Recycling effizient zu trennen und schränkt die Wiederverwertbarkeit der enthaltenen Materialien stark ein. Dies führt dazu, dass ein Großteil des potenziell wiederverwertbaren Textilabfalls letztlich auf Deponien landet oder verbrannt wird, anstatt in den „Textilkreislauf“ zurückgeführt zu werden.

Auch hier besteht der Großteil der entsorgten Textilien aus synthetischen Materialien wie z.B. Polyester, die sich nur sehr langsam zersetzen und dabei Mikroplastik freisetzen, das die Umwelt erheblich belastet. Wie schon erwähnt, gelangt Mikroplastik in Böden, Gewässer und letztlich in die Nahrungskette, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Ökosysteme und die menschliche Gesundheit hat. Auch die anderen hinzugefügten chemischen Zusatzstoffe können beim Lagern auf Mülldeponien in die Umwelt entweichen. Anstatt alte Kleidung im Restmüll zu entsorgen, gibt es zahlreiche nachhaltige Alternativen – von Spenden bis hin zu kreativem Upcycling.⁹⁸

⁹⁸ Euronews.com (2024). Europeans throw away 7 million tonnes of clothes a year: Czechia is making recycling compulsory.

5.1. **Kleiderspende und Downcycling**

Anstatt ungewollte Kleidung einfach zu entsorgen, gibt es in der DACH- Region mittlerweile zahlreiche nachhaltige und soziale Wege, gebrauchte Kleidung sinnvoll weiterzuverwenden. Einige davon (mehr im Anhang) sind z.B.:

- Secondhand-Läden, Online-Tauschbörsen, oder Apps

Diese ermöglichen den Kleidertausch, was die Nachfrage nach neuer Kleidung senkt und Ressourcen schont. Lokale Geschäfte nehmen gut erhaltene Kleidung in Kommission und verkaufen sie weiter, was den Konsum neuer Kleidung reduziert, wie z.B. Vinted, Willhaben, oder ebay: Diese Plattformen ermöglichen den Verkauf und Kauf von Secondhand-Kleidung. Sie fördern die Kreislaufwirtschaft, indem sie Kleidung länger im Nutzungskreislauf halten.

- Clothes Swap (Kleidertausch)

Ob Kleidertauschpartys mit Freunden oder öffentliche Kleidertauschveranstaltungen, diese Events bieten eine nachhaltige und soziale Alternative zum Neukauf von Kleidung. Eine NGO die Clothes Swaps organisiert ist z.B. Oikos Graz. Tipps wie man Kleidertauschparties organisieren könnte findet man auf den Webseiten vom NABU⁹⁹, Zero Waste Austria¹⁰⁰ und auf <https://kleidertausch.de/>.

- Reparatur

Nähen und Flicker: Kleinere Schäden können repariert werden, um die Lebensdauer der Kleidung zu verlängern und so den Bedarf an neuen Kleidungsstücken zu reduzieren. Professionelle Änderungen können mithilfe von Schneiderdiensten durchgeführt werden, um Kleidungsstücke anzupassen und aufzuwerten, sodass sie wieder wie neu aussehen. Im Kapitel 2.7 wurden bereits einige nachhaltige Unternehmen vorgestellt, von denen auch einige einen Reparaturservice anbieten. Auch die Stadt Wien bietet hier viel Unterstützung¹⁰¹.

⁹⁹ Nabu.de (2025). Kleidertauschparty zu Karneval.

¹⁰⁰ Zerowasteaustria.at (o.D.) ORGANISIERE DEINE EIGENE KLEIDERTAUSCHPARTY!

¹⁰¹ Reparaturnetzwerk.at

Ist die gebrauchte Kleidung nicht mehr von guter Qualität, könnte man über **Downcycling** nachdenken. Downcycling von Textilien ist ein Prozess, bei dem gebrauchte Kleidung in minderwertigere Produkte wie z.B. Putzlappen oder Isolationsmaterial umgewandelt wird. In

Abbildung 14: Die Symbole von Upcycling, Recycling, Downcycling. Quelle: Rifra.it, siehe Abbildungsverzeichnis 14.

Österreich und der EU läuft dies meist über Sammel- und Sortieranlagen, wo tragbare Kleidung für den Second-Hand-Markt (mechanisches Recycling, mehr dazu im folgenden Kapitel) aussortiert wird, während der Rest downgecycelt wird.

Für uns zuhause bedeutet dies z.B. alte T-Shirts zu zerschneiden und diese Reste als Putzlappen oder Ähnliches zu verwenden. Zerschnittene Stoffreste könnten sich auch als Polsterfüller eignen oder für Haustierbetten eingesetzt werden. Zusammengebundene Textilstreifen könnten als Schnur für z.B. den Gartenbereich sinnvoll sein. In diesem Bereich gibt es zwar viele Möglichkeiten, jedoch bietet dieser Ansatz nur für wenige Kleidungsstücke kurzfristige Entlastung für Abfalldeponien und ist daher keine langfristige nachhaltige Lösung. Die Materialqualität wird reduziert, und die Schaffung geschlossener Kreisläufe eher erschwert.^{102,103,104,105}

5.1.1. Exkurs: der Circular Economy Action Plan der EU

Der "Circular Economy Action Plan" (CEAP) der EU zielt darauf ab, die Lebensdauer von Textilien zu verlängern, das Recycling zu verbessern und die Menge an Abfall, die auf Deponien landet, zu reduzieren. Er wurde im März 2020 im Rahmen des **European Green Deal** verabschiedet. Die Umsetzung der EU-Strategie für nachhaltige und zirkuläre Textilien begann im März 2022, wobei das Ziel verfolgt wird, bis 2030 sicherzustellen, dass Textilprodukte langlebig, reparierbar, recycelbar und möglichst aus recycelten Fasern hergestellt werden. Die EU fördert in diesem Sinne nachhaltige Unternehmen durch verschiedene Programme und Initiativen, die finanzielle Unterstützung, regulatorischen Rahmenbedingungen, Beratung und Zugang zu Netzwerken bieten. Wichtige Aspekte (Details im Anhang) sind unter anderem:

¹⁰² Info.recyclehero.de (2024). Downcycling von Textilien: Letzter Ausweg oder sinnvolle Lösung?

¹⁰³ Fashionchangers.de (2022). Downcycling – Ende in Sicht.

¹⁰⁴ Recyclist-magazin.de (o.D.) Was ist eigentlich ... Downcycling?

¹⁰⁵ Altkleiderspenden.de (o.D. Chancen und Grenzen des Textilrecyclings

- Nachhaltiges Design und Produktion (Ökodesign),
- Erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility),
- Digitaler Produktpass
- Verbesserung der Abfallbewirtschaftung,
- Förderung von Wiederverwendung und Recycling,
- Regulierung von Textilabfällen (Textilabfälle in Afrika siehe Kap. 5.2.1), und
- Bekämpfung von Mikroplastik.

In Bezug auf MP enthält der Plan spezifische Maßnahmen zur Reduzierung von MP, das während der Nutzung und des Waschens von synthetischen Textilien freigesetzt wird. Dazu gehören die Entwicklung neuer Standards und Technologien, um die Freisetzung von Mikroplastik zu minimieren.

Auch wenn der Circular Economy Action Plan definitiv ein Schritt in die richtige Richtung ist, ist es noch unklar, was dies konkret bedeuten bzw. wie dieser umgesetzt werden soll. In vielen EU-Ländern fehlen noch verpflichtende Sammelsysteme für Textilabfälle, oder verbindliche Vorschriften, die Unternehmen dazu verpflichten, Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte zu übernehmen.

Des Weiteren gibt es in Österreich den **Aktionsplan Mikroplastik 2022-2025**¹⁰⁶ (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesministerium in Wien), der, unter anderem, ebenfalls die Problematik der Textilfasern und des entstehenden Mikroplastiks anspricht. Bei der letzten Veranstaltung am 5. Juni 2024 im BMK („from pollution to solution“) an der ich als ZuhörerIn teilgenommen habe, wurden jedoch keine Zwischenergebnisse in Bezug auf Mikrofasern präsentiert.

5.2. *Recycling*

Obwohl Recycling als ein Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft angesehen und von vielen Unternehmen als DIE Lösung um Plastikmüll zu vermeiden angepriesen wird, ist es in der

¹⁰⁶ Bmk.gv.at (2021). Aktionsplan Mikroplastik 2022–2025

Praxis oft schwierig umzusetzen. Die Bekleidungsindustrie steht daher vor erheblichen Herausforderungen:

Das Recycling von Textilien ist **technisch anspruchsvoll**, da die meisten Kleidungsstücke aus Mischgeweben bestehen, die schwer zu trennen sind. Fasermischungen wie Baumwolle-Polyester machen das Recycling komplex, da unterschiedliche Fasern verschiedene Verarbeitungsschritte erfordern.

Beim **mechanischen Recycling** (auch „Downcycling“ genannt, Kapitel 5.1) werden Textilien physisch zerkleinert und in ihre Fasern zerlegt. Dieses Verfahren wird häufig für Baumwolle, Wolle oder auch Polyester angewendet. Die zerkleinerten Fasern werden dann verwendet, um neue Produkte wie Isoliermaterialien, Reinigungsutensilien oder minderwertige Textilien herzustellen.

Abbildung 15: Die Unterschiede von mechanischem und chemischem Recycling grafisch dargestellt. Quelle: nl.freepik.com, siehe Abbildungsverzeichnis 15.

Das **chemische Recycling** hingegen zerlegt die Fasern auf molekularer Ebene, um die ursprünglichen Monomere oder Polymere wiederzugewinnen. Dieses Verfahren wird häufig für synthetische Fasern wie Polyester verwendet. Chemisches Recycling kann somit komplexere Textilabfälle, wie

Mischgewebe, effektiver recyceln, indem es die einzelnen Materialien trennt und wiederverwendet, was theoretisch die Wiederherstellung von Fasern ermöglicht, die nahezu die gleiche Qualität wie das Ausgangsmaterial haben. Chemisches Recycling erfordert jedoch oft viel Energie und Chemikalien, was die Umweltbelastung erhöhen kann, insbesondere wenn fossile Brennstoffe für den Energiebedarf verwendet werden. Die Technologie ist derzeit teurer als mechanisches Recycling, was ihre Verbreitung einschränkt. Zudem sind viele der bestehenden Recyclingtechnologien noch nicht in der Lage, die Qualität der recycelten Fasern hoch genug zu halten, um sie für die Herstellung neuer Kleidungsstücke wiederzuverwenden. Hier gibt es zwar Fortschritte, aber die Skalierung dieser Technologien bleibt eine Herausforderung.¹⁰⁷ (Sandin & Peters, 2018)

¹⁰⁷ Sustainable-synergies.com (2024). Textile waste in Europe: a test case for the transition to Circular Economy?

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der hier erwähnt werden sollte, ist, dass **Recycling von synthetischen Fasern, nicht langfristig unseren „global plastic footprint“ reduziert**. Gut recycelte synthetische Textilien haben zwar den Vorteil, dass keine neuen Kunststoffe erzeugt werden müssen, aber ein Kleidungsstück aus recyceltem Polyester ist, wie schon mehrmals erwähnt, immer noch aus Polyester, d.h. bei jedem Waschgang werden nach wie vor Mikrofasern in die Umwelt freigesetzt; und synthetischer Textilmüll entsteht. Auch wenn heutzutage oft beworben und gepriesen wird, dass manche Kleidungsstücke aus alten PET-Flaschen hergestellt wurden (und auch als Upcycling verkauft wird), ist Vorsicht geboten: Auch wenn diese Methode die enormen Plastikflaschen-Müllberge in Deponien (und weiters auch in Ozeanen) reduzieren kann, könnte dies die Plastikindustrie motivieren, mit der Einweg-Flaschenproduktion nicht aufzuhören, da es ja den „innovativen Recyclingmarkt“ gibt, der sich um die Gebrauchtflaschen kümmert bzw. vielleicht sogar neu produzierte Flaschen abkaufen könnte¹⁰⁸.

5.2.1. Afrika: wo unser Textilabfall landet

Ein weiteres Problem des Recyclings ist die Transparenz. Wie schon in Kapitel 2.6 erwähnt, wird Recycling heutzutage oft als **Greenwashing**- Strategie verwendet, um uns ein grünes Image zu verschaffen, allerdings in Wirklichkeit kaum an nachhaltigen Recyclingpraktiken teilnehmen. Textilabfall stellt besonders in Afrika ein zunehmendes Problem dar, das durch die **Einfuhr von Secondhand-Kleidung** aus westlichen Ländern und das Fehlen einer adäquaten Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur verschärft wird. Diese Problematik betrifft nicht nur die Umwelt, sondern hat auch tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Auswirkungen.

Afrikanische Länder sind zu Hauptabnehmern für Secondhand-Kleidung aus Europa und Nordamerika geworden. Ein erheblicher Teil dieser Kleidung stammt von großen Einzelhändlern wie H&M, C&A, Zara, Primark, und andere Secondhand-Händler und Zwischenhändler. Diese Unternehmen verkaufen überschüssige Bestände oder spenden Kleidung, die dann in afrikanischen Ländern weiterverkauft wird.

¹⁰⁸ Weavabel.com (2024). About 49 percent of the world's clothing is made of polyester and forecasts show this to nearly double by 2030.

Laut dem Bericht „Textile Waste Management in Kenya“ (Odero, 2023) führt der massive Import von Secondhand-Kleidung zu einer Überflutung des Marktes, denn die meisten dieser Kleidungsstücke sind von schlechter Qualität und enden nach kurzem Gebrauch als Abfall. (Koszewska, 2018)

Die unkontrollierte Entsorgung von Textilabfällen in Afrika hat dementsprechend schwerwiegende Umweltauswirkungen: Da ebenfalls viele Kleidungsstücke aus synthetischen Materialien bestehen, entsteht bei der Zersetzung auf den **Mülldeponien Mikroplastik** (und andere schädliche Substanzen). In Kenia beispielsweise wird ein Großteil der nicht wiederverwendbaren Kleidung auf offenen Deponien entsorgt oder verbrannt, was zur Luftverschmutzung und zur Freisetzung toxischer Substanzen führt.^{109,110}

Auch wenn die Situation noch sehr prekär ist, gibt es schon einige lokale NGOs, wie z.B. [upcycle it Ghana](#), [end plastic pollution Uganda](#), oder [CEJAD](#), die sich diesem Problem annehmen. Wer wissen will, wo genau sich Textilmüll in Afrika befindet, kann auf [google maps](#) nachsehen ([GAIA](#)).

Was können wir tun?

- Um sicherzustellen, dass gespendete oder recycelte Kleidung nicht als Abfall endet, sollte man sich über die tatsächliche Weiterverwertung informieren. Am besten im Shop oder beim Unternehmen nachfragen, wohin die gesammelte Rückgabe- oder Recyclingware verschickt wird. Normalerweise sollten Unternehmen transparent sein, d.h. falls man keine Auskunft bekommt, ist es besser, die Finger von diesem Shop/ Produkt zu lassen.
- Ein anderer Aspekt ist auch der Preis: Richtiges Recycling ist mit hohen Kosten verbunden. Wenn also ein recyceltes Kleidungsstück so günstig ist wie ein neu produziertes, kann man davon ausgehen, dass hier etwas nicht ganz der Wahrheit entspricht.
- Aufs Etikett schauen, wieviel % tatsächlich recycelt wurde.
- Auf recyceltes Polyester oder andere synthetische Textilien eher verzichten. Recycling kann allerdings mit Baumwolltextilien (und theoretisch auch mit anderen Naturfasern, oder Reinfasern wie z.B. Wolle) funktionieren. (Bhuiyan et al., 2023)
- Nicht auf firmeneigene Logos achten, sondern nur auf offizielle Nachhaltigkeitszertifikate (siehe Kapitel 2.5).

¹⁰⁹ Climateaction.africa (2024). Fast fashion: The challenges of textile waste in Africa.

¹¹⁰ Africanews.com (2024). Europe dumps 90% of used clothes in Africa & Asia -Report.

→ Wenn man recycelte Polyesterkleidung aus PET-Flaschen erwerben möchte, sollte man immer nachfragen, ob die Flaschen tatsächlich gebrauchte Flaschen (die aufgesammelt wurden), sind.

→ Ganz allgemein lohnt es sich, das Unternehmen einfach zu googlen, um herauszufinden, ob es schon mal Greenwashing Vorwürfe gab und ob der Recyclingprozess überhaupt angeführt ist.

An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass der Kauf von (falschen) Recyclingprodukten nicht nur eine Frage der Ethik und des Umweltschutzes ist, sondern auch der **fairen und richtigen Kreislaufwirtschaft**. Nur wenn wir „richtige“ nachhaltige Produkte kaufen, besteht für nachhaltige Unternehmen und Industrie die Möglichkeit zu wachsen, und mehr in qualitativ hochwertige Produkte und besserer Kreislaufwirtschaft zu investieren.

5.3. *Upcycling*

Im Gegensatz zum Recycling zielt Upcycling darauf ab, den **ursprünglichen Wert des Materials zu erhöhen**. Upcycling ist ein nachhaltiger Ansatz, bei dem ausgediente Materialien oder Produkte in etwas Wertvolleres oder Funktionaleres umgewandelt werden.

Abbildung 16: Upgecycelte Tasche aus Jeansstoff. Quelle: brigitte.de, siehe Abbildungsverzeichnis 16.

In der Textilindustrie bedeutet dies, dass Altkleider und Textilreste kreativ genutzt werden, um neue, oft einzigartige Produkte zu schaffen. Upcycling spielt eine entscheidende Rolle dabei, den **"Loop"** oder Kreislauf in der Textilwirtschaft zu schließen, im Gegensatz zum Wegwerfen oder Spenden von Textilien. Es verhindert die negativen Umweltauswirkungen (inkl. MP-Freisetzung), indem es Textilien aus dem Abfallstrom herausnimmt und ihnen eine neue Funktion oder Form verleiht.

Durch die Wiederverwendung alter Textilien entstehen neue, einzigartige Kleidungsstücke, die sowohl stilvoll als auch umweltfreundlich sind. Dies bietet eine wertvolle Alternative zur Fast Fashion. (Kharadi, n.d.)

In der Start-up Welt scheint der Upcycling Trend zu boomen, hier einige Beispiele aus Europa (zusätzlich zu jenen, die bereits in Kapitel 2.7 erwähnt wurden) und Projekte:

- Textilwunder: Dieses Unternehmen bietet eine Kollektion von Kleidungsstücken an, die aus alten Textilien hergestellt wurden. Jedes Stück ist ein Unikat, das aus Materialien gefertigt wird, die ansonsten als Abfall betrachtet würden.
- Vintagespirit: Diese Marke nutzt alte Kleidungsstücke und Materialien, um neue, moderne Modeartikel herzustellen. Dabei setzen sie auf nachhaltige Produktionsmethoden und fördern so die Wiederverwendung von Materialien, die andernfalls im Abfall landen würden.
- Eeden: mit einem Verfahren, das es ermöglicht, alte Kleidung in ihre Grundbestandteile zu zerlegen und daraus neue Textilfasern zu gewinnen, stellt Eeden einen bedeutenden Fortschritt dar, da es ermöglicht, selbst stark abgenutzte oder gemischte Materialien effizient zu recyceln und für die Produktion neuer Textilien zu nutzen. Das Verfahren basiert auf einer chemischen Behandlung, bei der die Fasern (Naturfasern, regenerative Fasern, und Polyester) der Alttextilien (aus Textilsammelstellen) aufgelöst und in ihre ursprünglichen Bestandteile zurückgeführt werden. Diese neuen Fasern können dann in verschiedenen Anwendungen, von der Mode bis zu technischen Textilien, auch von anderen Kollaborationspartnern, verwendet werden¹¹¹.
- Pesco-up: Dieses Projekt entwickelt Prozesse, um Mischtextilabfälle aus Polyester und Baumwolle in hochwertige wiederverwendbare Materialien zu recyceln.
- Moot: Ein weiteres Start-up, das sich darauf spezialisiert hat, Mode aus Abfällen zu produzieren. Das Unternehmen sammelt Textilabfälle und verarbeitet sie zu modischen, marktfähigen Kleidungsstücken.¹¹²
- MUD Jeans: ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Jeans aus recyceltem Denim spezialisiert hat. Sie bieten ein "Lease-a-Jeans"-Modell an, bei dem Kunden ihre Jeans mieten und nach Ablauf der Mietdauer zurückgeben können. Die zurückgegebenen Jeans werden wiederverwertet und zu neuen Denim-Produkten verarbeitet.
- Twothirds: verwendet organische und recycelte Materialien für ihre Produkte, darunter GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle und andere nachhaltige Stoffe. Die Produktion läuft auf Bestellung ("pre-order"), um Überproduktion zu vermeiden und damit die Umweltbelastung zu reduzieren.

¹¹¹ Textile-network.de (2022). Innovatives Verfahren ermöglicht Upcycling von Altkleidung.

¹¹² Manager-magazin.de (2023). Mode aus Müll.

- Raeburn: Raeburn ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Umgestaltung von überschüssigen oder ausgemusterten Textilien spezialisiert hat. Sie sind bekannt für ihre kreativen und innovativen Designs, die aus militärischen Materialien, Fallschirmen und anderen Textilien hergestellt werden.
- RE;CODE: RE;CODE ist ein Start-up, das sich auf das Upcycling von unverkauften Kleidungsstücken und Textilresten spezialisiert hat. Sie arbeiten eng mit Designern zusammen, um limitierte Kollektionen zu erstellen, die aus überschüssigem Material bestehen.

Es gibt noch viel mehr Start-ups, die sich auf Upcycling spezialisieren, hier sind nur ein paar Beispiele genannt. Wer zuhause DIY- Upcycling mit nicht mehr verwendeter Kleidung machen möchte, kann sich ebenfalls auf vielen Websites, die bereits erwähnt wurden informieren oder z.B. auf www.diy-academy.eu reinschauen.

6. Resümee

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den globalen Plastik-Fußabdruck der Textil- und Modeindustrie zu reduzieren. Mit ein bisschen „deep-diving“ in das Thema, und Bewusstseins-schaffung, können wir Entscheidungen treffen, die sich positiv auf unsere Umwelt und uns auswirken und einen echten, nachhaltigen Impact leisten. Hier noch einmal eine Zusammenfassung:

Mikroplastik aus **synthetischen Textilien** stellt eine erhebliche Umweltbelastung dar. Schätzungen zufolge stammen bis zu 35 % des in den Ozeanen gefundenen Mikroplastiks aus Textilfasern, die sich während des Waschens, Tragens und Entsorgens synthetischer Kleidung lösen. Diese Partikel sind biologisch nicht abbaubar, gelangen in marine Ökosysteme und wurden bereits in verschiedenen Organismen – bis hin zum menschlichen Körper – nachgewiesen.

Diese Arbeit zeigt, dass eine Reduzierung der Mikroplastikbelastung nur durch eine Kombination aus politischen Maßnahmen, technologischen Innovationen und bewussten Konsumententscheidungen möglich ist. Die wichtigsten Hebel zur Verringerung des Mikroplastikeintrags sind:

- **Materialwahl:** Naturfasern und innovative Alternativen reduzieren die Umweltbelastung synthetischer Textilien.
- **Nachhaltige Pflege:** Umweltfreundliche Waschmittel und Mikroplastikfilter verringern die Mikrofaserverschmutzung.
- **Längere Nutzung:** Second-Hand, Upcycling und nachhaltige Mode senken den Textilmüll.

Zukünftige Forschung und gesetzliche Regulierungen sollten verstärkt darauf abzielen, synthetische Mikrofasereinträge zu minimieren und nachhaltige Alternativen zu fördern. Individuelle Maßnahmen sind wichtig, doch auch die Modeindustrie trägt Verantwortung: Sie muss nachhaltige Produktionsprozesse etablieren.

Fazit: Nur durch das Zusammenspiel von wissenschaftlicher Forschung, politischen Maßnahmen und nachhaltigem Konsum kann die Mikroplastikverschmutzung aus der Modeindustrie langfristig reduziert werden.

Am Ende dieser Diplomarbeit möchte ich anmerken, dass es zu diesem Thema noch mehr Wissenswertes gibt, wie z.B.

Webinare vom Bündnis für nachhaltige Textilien, Europäische Chemikalienagentur, Die Umweltbundesämter der DACH- Region, WWF Schweiz, Fashion Revolution, Sustainable Apparel Coalition, Textile Exchange Forum, Microfiber Consortium, Sustainfashion, oder Chemtrust.

Abschließend möchte ich erwähnen, dass wir jedes Mal, wenn wir shoppen gehen, die Wahl haben: Noch bevor wir uns für ein neues Kleidungsstück entscheiden, sollten wir uns fragen, ob wir wirklich etwas Neues brauchen und ob es wirklich nötig ist, immer einen vollen Kleiderschrank zu haben? Muss man mit jedem Modetrend mitgehen, oder kann man nicht auch einen eigenen Trend kreieren? Können nicht alte T-Shirts vielleicht z.B. für den Sport verwendet werden, anstatt sie zu entsorgen? Muss frisch gewaschene Wäsche tatsächlich nach Rosen riechen?

Wenn wir über unser Konsumverhalten reflektieren, sehen wir nicht nur unsere Geldausgaben, sondern auch unsere Werte. Was ist uns wirklich wichtig, wo sparen wir ein und wann geben wir gerne Geld aus? Worauf wollen/ können wir verzichten, und was ist ein integraler Bestandteil in unserem Haushalt und Leben? Jede Person sollte sich darüber mal Gedanken machen.

Ich hoffe, dass diese Arbeit nicht nur einen Überblick bietet, sondern auch zu bewussteren Entscheidungen in der Kleidungs- und Textilindustrie inspiriert. Ich danke für eure Zeit 😊 .

7. Literaturnachweis

7.1. *Wissenschaftliche Literatur (alphabetisch geordnet):*

- Alimba, C. G., & Faggio, C. (2019). Microplastics in the marine environment: Current trends in environmental pollution and mechanisms of toxicological profile. In *Environmental Toxicology and Pharmacology* (Vol. 68, pp. 61–74). Elsevier B.V.
- Andrady, A. L. (2011). Microplastics in the marine environment. In *Marine Pollution Bulletin* (Vol. 62, Issue 8, pp. 1596–1605).
- Avio, C. G., Gorbi, S., & Regoli, F. (2017). Plastics and microplastics in the oceans: From emerging pollutants to emerged threat. *Marine Environmental Research*, 128, 2–11.
- Belzagui, F., Crespi, M., Álvarez, A., Gutiérrez-Bouzán, C., & Vilaseca, M. (2019). Microplastics' emissions: Microfibers' detachment from textile garments. *Environmental Pollution*, 248, 1028–1035.
- Bhuiyan, M. A. R., Ali, A., Mohebbullah, M., Hossain, M. F., Khan, A. N., & Wang, L. (2023). Recycling of cotton apparel waste and its utilization as a thermal insulation layer in high performance clothing. *Fashion and Textiles*, 10(1).
- Brunn, H., Arnold, G., Körner, W., Rippen, G., Steinhäuser, K. G., & Valentin, I. (2023). PFAS: forever chemicals—persistent, bioaccumulative and mobile. Reviewing the status and the need for their phase out and remediation of contaminated sites. In *Environmental Sciences Europe* (Vol. 35, Issue 1). Springer.
- Cheng, S., Jessica, Yoshikawa, K., & Cross, J. S. (2024). Influence of synthetic and natural microfibers on the growth, substance exchange, energy accumulation, and oxidative stress of field-collected microalgae compared with microplastic fragment. *Science of the Total Environment*, 908.
- Diekel, F., Mikosch, N., Bach, V., & Finkbeiner, M. (2021). Life cycle based comparison of textile ecolabels. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–23.
- Dreillard, M., Barros, C. D. F., Rouchon, V., Emonnot, C., Lefebvre, V., Moreaud, M., Guillaume, D., Rimbault, F., & Pagerey, F. (2022). Quantification and morphological characterization of microfibers emitted from textile washing. *Science of the Total Environment*, 832.
- Felgueiras, C., Azoia, N. G., Gonçalves, C., Gama, M., & Dourado, F. (2021). Trends on the Cellulose-Based Textiles: Raw Materials and Technologies. In *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* (Vol. 9). Frontiers Media S.A.
- Friot, D., & Boucher, J. (2017). *Primary microplastics in the oceans | IUCN Library System*.
- Gago, J., Carretero, O., Filgueiras, A. V., & Viñas, L. (2018). Synthetic microfibers in the marine environment: A review on their occurrence in seawater and sediments. In *Marine Pollution Bulletin* (Vol. 127, pp. 365–376). Elsevier Ltd.
- Galvão, A., Aleixo, M., De Pablo, H., Lopes, C., & Raimundo, J. (2020a). Microplastics in wastewater: microfiber emissions from common household laundry. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(21), 26643–26649.
- Galvão, A., Aleixo, M., De Pablo, H., Lopes, C., & Raimundo, J. (2020b). Microplastics in wastewater: microfiber emissions from common household laundry. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(21), 26643–26649.

- Hartmann, C., Uhl, M., Weiss, S., Koch, H. M., Scharf, S., & König, J. (2015). Human biomonitoring of phthalate exposure in Austrian children and adults and cumulative risk assessment. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 218(5), 489–499.
- Hernandez, E., Nowack, B., & Mitrano, D. M. (2017). Synthetic Textiles as a Source of Microplastics from Households: A Mechanistic Study to Understand Microfiber Release During Washing. In *Environ. Sci. Technol., Just Accepted Manuscript*
- Kharadi, M. S. (n.d.). *UPCYCLING IN FASHION AND TEXTILE*.
<https://www.researchgate.net/publication/371366137>
- Kim, L., Kim, S. A., Kim, T. H., Kim, J., & An, Y. J. (2021). Synthetic and natural microfibers induce gut damage in the brine shrimp *Artemia franciscana*. *Aquatic Toxicology*, 232.
- Koszewska, M. (2018). Circular Economy - Challenges for the Textile and Clothing Industry. *Autex Research Journal*, 18(4), 337–347. <https://doi.org/10.1515/aut-2018-0023>
- Leslie, H. A., van Velzen, M. J. M., Brandsma, S. H., Vethaak, A. D., Garcia-Vallejo, J. J., & Lamoree, M. H. (2022). Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. *Environment International*, 163.
- Li, Y., Lu, Q., Xing, Y., Liu, K., Ling, W., Yang, J., Yang, Q., Wu, T., Zhang, J., Pei, Z., Gao, Z., Li, X., Yang, F., Ma, H., Liu, K., & Zhao, D. (2023). Review of research on migration, distribution, biological effects, and analytical methods of microfibers in the environment. In *Science of the Total Environment* (Vol. 855). Elsevier B.V.
- Lim, J., Choi, J., Won, A., Kim, M., Kim, S., & Yun, C. (2022). Cause of microfibers found in the domestic washing process of clothing; focusing on the manufacturing, wearing, and washing processes. *Fashion and Textiles*, 9(1).
- Liu, J., Liu, Q., An, L., Wang, M., Yang, Q., Zhu, B., Ding, J., Ye, C., & Xu, Y. (2022). Microfiber Pollution in the Earth System. In *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology* (Vol. 260, Issue 1). Springer.
- Meixner, K., Kubiczek, M., & Fritz, I. (2020). Microplastic in soil—current status in Europe with special focus on method tests with Austrian samples. *AIMS Environmental Science*, 7(2), 174–191.
- Miller, M. E., Hamann, M., & Kroon, F. J. (2020). Bioaccumulation and biomagnification of microplastics in marine organisms: A review and meta-analysis of current data. In *PLoS ONE* (Vol. 15, Issue 10 October). Public Library of Science.
- Mishra, S., Rath, C. Charan, & Das, A. P. (2019). Marine microfiber pollution: A review on present status and future challenges. In *Marine Pollution Bulletin* (Vol. 140, pp. 188–197). Elsevier Ltd.
- Napper, I. E., Barrett, A. C., & Thompson, R. C. (2020). The efficiency of devices intended to reduce microfibre release during clothes washing. *Science of the Total Environment*, 738.
- Nava, V., Chandra, S., Aherne, J., Alfonso, M. B., Antão-Geraldes, A. M., Attermeyer, K., Bao, R., Bartrons, M., Berger, S. A., Biernaczyk, M., Bissen, R., Brookes, J. D., Brown, D., Cañedo-Argüelles, M., Canle, M., Capelli, C., Carballeira, R., Cereijo, J. L., Chawchai, S., ... Leoni, B. (2023). Plastic debris in lakes and reservoirs. *Nature*, 619(7969), 317–322.
- Odero, G. C. (2023). *Textile Waste Management in Kenya: An Investigation into the Current Practices and Opportunities for Improvement*. www.tcpdf.org
- Padha, S., Kumar, R., Dhar, A., & Sharma, P. (2022). Microplastic pollution in mountain terrains and foothills: A review on source, extraction, and distribution of microplastics in remote areas. *Environmental Research*, 207.

- Peng, L., Fu, D., Qi, H., Lan, C. Q., Yu, H., & Ge, C. (2020). Micro- and nano-plastics in marine environment: Source, distribution and threats — A review. In *Science of the Total Environment* (Vol. 698). Elsevier B.V.
- Prata, J. C. (2018). Airborne microplastics: Consequences to human health? In *Environmental Pollution* (Vol. 234, pp. 115–126). Elsevier Ltd.
- Ragusa, A., Svelato, A., Santacroce, C., Catalano, P., Notarstefano, V., Carnevali, O., Papa, F., Rongioletti, M. C. A., Baiocco, F., Draghi, S., D'Amore, E., Rinaldo, D., Matta, M., & Giorgini, E. (2021). Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta. In *Environment International* (Vol. 146). Elsevier Ltd.
- Salvador Cesa, F., Turra, A., & Baruque-Ramos, J. (2017). Synthetic fibers as microplastics in the marine environment: A review from textile perspective with a focus on domestic washings. In *Science of the Total Environment* (Vol. 598, pp. 1116–1129). Elsevier B.V.
- Sandin, G., & Peters, G. M. (2018). Environmental impact of textile reuse and recycling – A review. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 184, pp. 353–365). Elsevier Ltd.
- Santonicola, S., Volgare, M., Di Pace, E., Mercogliano, R., Cocca, M., Raimo, G., & Colavita, G. (2023). Research and characterization of fibrous microplastics and natural microfibers in pelagic and benthic fish species of commercial interest. *Italian Journal of Food Safety*, 12(1).
- Savoca, M. S., McInturf, A. G., & Hazen, E. L. (2021). Plastic ingestion by marine fish is widespread and increasing. *Global Change Biology*, 27(10), 2188–2199.
- Sigaard, A. S., & Laitala, K. (2023). Natural and Sustainable? Consumers' Textile Fiber Preferences. *Fibers*, 11(2).
- Singh, R. P., Mishra, S., & Das, A. P. (2020). Synthetic microfibers: Pollution toxicity and remediation. In *Chemosphere* (Vol. 257). Elsevier Ltd.
- Stanković, J., Raković, M., Paunović, M., Atanacković, A., Tomović, J., & Milošević, Đ. (2022). ISOLATION OF MICROPLASTICS FROM FRESHWATER MACROINVERTEBRATES IN THE DANUBE RIVER. *Facta Universitatis. Series: Medicine and Biology*, 21.
- Strakova, J. (2022). *PFAS in Clothing: Study in Indonesia, China, and Russia Shows Barriers for Non-toxic Circular Economy*.
- Sudheshna, A. A., Srivastava, M., & Prakash, C. (2022). Characterization of microfibers emission from textile washing from a domestic environment. *Science of the Total Environment*, 852.
- Tan, Y., Dai, J., Xiao, S., Tang, Z., Zhang, J., Wu, S., Wu, X., & Deng, Y. (2023). Occurrence of microplastic pollution in rivers globally: Driving factors of distribution and ecological risk assessment. *Science of the Total Environment*, 904.
- Uddin, M. K., Novembre, L., Greco, A., & Sannino, A. (2024). Polyhydroxyalkanoates, A prospective solution in the textile industry - A review. In *Polymer Degradation and Stability* (Vol. 219). Elsevier Ltd.
- Vassilenko, E., Watkins, M., Chastain, S., Mertens, J., Posacka, A. M., Patankar, S., & Ross, P. S. (2021). Domestic laundry and microfiber pollution: Exploring fiber shedding from consumer apparel textiles. *PLoS ONE*, 16(7 July).
- Volgare, M., De Falco, F., Avolio, R., Castaldo, R., Errico, M. E., Gentile, G., Ambrogi, V., & Cocca, M. (2021). Washing load influences the microplastic release from polyester fabrics by affecting wettability and mechanical stress. *Scientific Reports*, 11(1).
- Weber, S., Weber, O., Habib, K., & Dias, G. M. (2024). Erratum: Textile waste in Ontario, Canada: Opportunities for reuse and recycling (Resources, Conservation & Recycling (2023) 190, (S092134492200667X), (10.1016/j.resconrec.2022.106835)). In *Resources, Conservation and Recycling* (Vol. 201). Elsevier B.V.

Zhao, Q., Zhu, L., Weng, J., Jin, Z., Cao, Y., Jiang, H., & Zhang, Z. (2023). Detection and characterization of microplastics in the human testis and semen. *Science of the Total Environment*, 877.

7.2. Online Quellen

1. Earth.org. (2024). Fast Fashion and Its Environmental Impact (2024). <https://earth.org/fast-fashions-detrimental-effect-on-the-environment/>, dl. 12.3.2024
2. Theroundup.org. (2024). 17 Most Worrying Textile Waste Statistics & Facts. <https://theroundup.org/textile-waste-statistics/> dl.13.3.2024
3. Textileexchange.org. (2023). Textile Exchange’s annual Materials Market Report shows further growth in the overall production of new materials, including fossil-based synthetic fibers. <https://textileexchange.org/news/textile-exchanges-annual-materials-market-report-shows-further-growth-in-the-overall-production-of-new-materials-including-fossil-based-synthetic-fibers/> - dl.14.3.2024
4. Mordorintelligence.com (2024). Textile Industry Report - Global Analysis, Market Size & Forecast (2024 - 2029). <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-textile-industry---growth-trends-and-forecast-2019---2024> dl. 13.3.2024
5. Greenpeace.de (2017). What are microfibers and why are our clothes polluting the oceans? <https://www.greenpeace.org/international/story/6956/what-are-microfibers-and-why-are-our-clothes-polluting-the-oceans/>, dl. 16.09.24
6. Oceanconservancy.org (2024). What are Microplastics and Microfibers? Breaking down these mega-issues for our ocean and planet. <https://oceanconservancy.org/blog/2024/08/27/what-microplastics-microfibers/>, dl. 16.09.2024
7. Theguardian.com (2018). Microplastics found in human stools for the first time. <https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/22/microplastics-found-in-human-stools-for-the-first-time>, dl. 16.09.24
8. Chemtrust.org (o.D.). Kleidung <https://chemtrust.org/de/kleidung/>, dl. 16.09.24
9. Naturefund.de (o.D.). Was ist Plastik? https://www.naturefund.de/wissen/plastik/was_ist_plastik, dl. 16.09.24
10. Umweltberatung.at (o.D.) Polyester – billiges Plastik. <https://www.umweltberatung.at/polyester>, dl. 16.09.24
11. Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2011 über die Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende Etikettierung und Kennzeichnung der Faserzusammensetzung von Textilerzeugnissen. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:DE:PDF>, dl. 16.09.2024
12. A-n-a.com (2020). Kleine Warenkunde: Kunstfaser. <https://www.a-n-a.com/shop/blog/ratgeber/warenkunde-kunstfaser>, dl. 16.09.24
13. Smartfiber.de (o.D.). Seacell. <https://smartfiber.de/seacell>, dl. 16.09.24
14. Smartfiber.de (.D.). Smartcell. <https://smartfiber.de/smartcel>, dl 02.01.2025
15. Solidgearfootwear.de (o.D.). ARBEITEN MIT DER NATUR, NICHT DAGEGEN. SOLID GEAR UND BLOOM. <https://www.solidgearfootwear.de/bloom>, dl. 16.09.24
16. Orangefiber.it (o.D.). The First Fabric From Oranges. <https://orangefiber.it/> dl. 16.09.24
17. Textileplain.com (o.D.). What is Bamboo Fabric & How its Made. <https://textileplain.com/fabrics/bamboo-fabric/what-is-bamboo-fabric-how-its-made/>, dl. 16.09.24
18. Mylo-unleather.com (o.D.). Bolt Technology- MEET MYLO™. <https://mylo-unleather.com/material/>, dl. 16.09.24
19. Ecovative.com (2024). Ecovative: We grow better materials. <https://www.ecovative.com/>, dl. 16.09.24

20. Qmilkfiber.eu (o.D.). QMILK – Das Material der Zukunft. <https://www.qmilkfiber.eu/>, dl. 16.09.24
21. Esquire.de (2022). Spinnen die? Künstliche Spinnenseide ist eine Wunderfaser, die Mode, Kosmetik und Medizin revolutionieren kann. <https://www.esquire.de/style/smart-fashion/spinnenseide-kuenstliche-faeden-nachhaltige-materialien-mode>, dl. 16.09.24
22. Bioökonomie.de (2018). Biobasierte Materialien – Werkstoffe und Textilien. <https://biooekonomie.de/themen/dossiers/biobasierte-materialien-werkstoffe-und-textilien>, dl. 16.09.24
23. Textilesphere.com (2024). Biopolymers in Textiles. <https://www.textilesphere.com/2019/08/biopolymers-in-textile-industry.html>, dl. 16.09.24
24. Intechopen.com (2022). Natural Fibers: The Sustainable Alternatives for Textile and Non-Textile Applications. <https://www.intechopen.com/chapters/83123>, dl. 16.09.24
25. Fashionunited.uk (2017). Sustainable Textile Innovations: Coffee Ground fibre. <https://fashionunited.uk/news/fashion/sustainable-textile-innovations-coffee-ground-fibre/2017061624856>, dl. 16.09.24
26. Textilelearner.net (2018). Banana Fiber: Properties, Manufacturing Process and Applications. <https://textilelearner.net/banana-fiber-properties-manufacturing/>, dl. 16.09.24
27. Knokkon.com (2021). Benefits and opportunities of nettle fibre for the textile industry. <https://www.knokkon.com/benefits-and-opportunities-of-nettle-fibre-for-the-textile-industry/>, dl. 16.09.24
28. Textilelearner.net (2013). Bamboo Fiber: Processing, Manufacturing, Uses, Advantages & Disadvantages. <https://textilelearner.net/bamboo-fiber-processing/>, dl. 16.09.24
29. Biobat.nyc (2023). Checking In With Algiknit. <https://www.biobat.nyc/algiknit>, dl. 16.09.24
30. Fashionunited.de (2017). Nachhaltige Textilinnovationen: Lotusfasern. <https://fashionunited.de/nachrichten/business/nachhaltige-textilinnovationen-lotusfasern/2017061422401>, dl. 16.09.24
31. Impactful.ninja (o.D.) How Sustainable Are Kapok Fabrics? A Life-Cycle Analysis. <https://impactful.ninja/how-sustainable-are-kapok-fabrics/>, dl. 02.01.25
32. desserto.com.mx. <https://desserto.com.mx>, dl. 16.09.24
33. goglimete.de (2025). Plastikalternativen: Plastik aus Pilzen. <https://www.goclimete.de/artikel/plastikalternativen-plastik-aus-pilzen/>, dl. 16.09.24
34. spiegel.de (2019). Vegane Kleidung. Täschchen aus Kakteen. <https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/vegane-kleidung-diese-zwei-mexikaner-haben-leder-aus-kaktus-hergestellt-a-1295356.html>, dl. 16.09.24
35. praxistipps.focus.de (2022). Apfelleder: Herstellung und Nachhaltigkeit des veganen Lederimitats. https://praxistipps.focus.de/apfelleder-herstellung-und-nachhaltigkeit-des-veganen-lederimitats_151093, dl. 16.09.24
36. appleskin.com. <https://www.appleskin.com/>, dl. 16.09.24
37. olivenleder.com. <https://olivenleder.com/de/luxus-der-nachhaltigkeit>, dl. 16.09.24
38. Umweltbundesamt.at (o.D.) REACH – Die Chemikaliengesetzgebung der EU. <https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/chemikalien/eu-chemikalienrecht/reach0>, dl. 16.09.24
39. European Environment Agency (2019). Emerging chemical risks in Europe – “PFAS”. <https://www.eea.europa.eu/publications/emerging-chemical-risks-in-europe>, dl. 16.09.24
40. Ipen.org (2023). PFAS “Forever Chemicals” Found in Outerwear and Clothing Sold Globally. <https://www.ipen.org/news/pfas-%E2%80%9Cforever-chemicals%E2%80%9D-found-outerwear-and-clothing-sold-globally>, dl. 16.09.24
41. Environment.ec.europa.eu (2022). Chemical releases from coatings on durable water-resistant clothing suggests a need for wide-ranging regulation. https://environment.ec.europa.eu/news/chemical-releases-coatings-durable-water-resistant-clothing-suggests-need-wide-ranging-regulation-2022-11-30_en, dl. 16.09.24

42. Sustainfashion.info (o.D.). Die Verwendung von PFAS in Textilien. <https://sustainfashion.info/de/die-verwendung-von-pfas-in-textilien/>, dl. 16.09.24
43. Naturtextil.de (2014). Schadstoffe in Textilien. https://naturtextil.de/themen/schadstoffe_in_textilien/, dl. 16.09.24
44. Goop.com (2024). Do Your Workout Clothes Contain Endocrine-Disrupting Microplastics? <https://goop.com/wellness/health/do-your-workout-clothes-contain-endocrine-disrupting-microplastics/>, dl. 16.09.24
45. Global2000.at (o.D.) Chemikalien in der Kleidung. <https://www.global2000.at/chemikalien-der-kleidung>, dl. 03.01.2025
46. Changing Markets Foundation (2018). The false promise of certification. <https://changingmarkets.org/report/the-false-promise-of-certification-how-certification-is-hindering-sustainability-in-the-textiles-palm-oil-and-fisheries-industries/>, dl. 16.09.2024
47. Green-and-fair.de (o.D.). Greenwashing (nicht nur) in der Modeindustrie. <https://www.green-and-fair.de/nachhaltige-mode/greenwashing-modeindustrie/>, dl. 16.09.24
48. Deutschlandfunk.de (2023). Wie man Greenwashing erkennen kann. <https://www.deutschlandfunk.de/verbrauchertipp-greenwashing-und-socialwashing-dlf-ee927429-100.html>, dl. 16.09.24
49. dw.com (2022). Mode aus Plastikmüll - nur Greenwashing? <https://www.dw.com/de/mode-aus-plastikm%C3%BCll-nur-greenwashing/a-63846102>, dl. 16.09.24
50. Profil.at (2022). Greenwashing: Wie grün sind diese T-Shirts? <https://www.profil.at/gesellschaft/greenwashing-wie-gruen-sind-diese-t-shirts/402201060>, dl. 16.09.24
51. Nachhaltige-deals.de (2024). 13 Greenwashing Beispiele → falsche Fairsprechen. <https://nachhaltige-deals.de/nachhaltiger-leben/greenwashing-beispiele/>, dl. 16.09.24
52. Bettercotton.org (o.D.). Defining 'Better': Our Principles and Criteria. <https://bettercotton.org/what-we-do/defining-better-our-standard/>, dl. 16.09.24
53. Tekstilrevolutionen.dk (o.D.). BCI: Why the 'Better Cotton Initiative' is not always better. <https://www.tekstilrevolutionen.dk/project/bci-better-cotton-initiative/>, dl. 16.09.24
54. Columbia Climate School (2019). Washing Laundry May Be An Underappreciated Source of Microplastic Pollution. <https://news.climate.columbia.edu/2019/08/22/laundry-microplastic-pollution/>, dl. 16.09.24
55. Umweltbundesamt.de (2015). Phosphatfreie Textilwaschmittel. <https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/wasch-reinigungsmittel/umweltbewusst-waschen-reinigen/phosphatfreie-textilwaschmittel>, dl. 02.01.2025
56. Ikw.org (o.D.). Tenside: waschaktive Substanzen in Reinigungsmitteln, Waschmitteln und Spülmitteln. <https://www.ikw.org/haushaltspflege/wissen/tenside-waschaktive-substanzen-in-reinigungsmitteln-waschmitteln-und-spuelmitteln>, dl. 16.09.24
57. Smarticular.net (o.D.). Schädliche Inhaltsstoffe in Reinigern und Waschmitteln erkennen und vermeiden. <https://www.smarticular.net/gefaehrliche-inhaltsstoffe-reinigungsmittel-waschmittel/#:~:text=Bedenkliche%20optische%20Aufheller&text=In%20Kontakt%20mit%20de r%20Haut,gekl%C3%A4rte%20Wasser%20in%20die%20Umwelt>, dl. 16.09.24
58. Waschkampagne.de (o.D.). Wir lassen weg, was für die Waschleistung nicht notwendig ist. <https://www.waschkampagne.de/waschmittel/unnuetzes-weglassen/#:~:text=keine%20Duftstoffe&text=Der%20k%C3%BCnstliche%20Duft%20der%20W %C3%A4sche,stehe n%20im%20Verdacht%20Allergien%20auszul%C3%B6sen>, dl. 16.09.24
59. Ecologyworks.com (2022). The Impacts of Conventional Laundry Detergent on Human Health and the Environment. <https://ecologyworks.com/blogs/blog/the-impacts-of-conventional-laundry-detergent-on-human-health-and-the-environment>, dl. 16.09.24
60. Global2000.at (2025). Werde Chemikalien-Botschafter:in. <https://www.global2000.at/life-chemical-ambassadors-europe>, dl. 16.09.24

61. Giftfreie-stadt.de (2025). Kurzausbildung: Wir suchen Botschafterinnen und Botschafter!
<https://www.giftfreie-stadt.de/kurzausbildung/>, dl. 16.09.24
62. Single-market-economy.ec.europa.eu (o.D.) Commission Regulation (EU) 2023/2055 - Restriction of microplastics intentionally added to products. https://single-market-economy.ec.europa.eu/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products_en, dl. 16.09.24
63. Products.cooley.com (2023). EU Adopts Restriction of Intentionally Added Microplastics. <https://products.cooley.com/2023/10/03/eu-adopts-restriction-of-intentionally-added-microplastics/>, dl. 16.09.24
64. Umweltberatung.at (o.D.). Öko-Rein: Datenbank für Reinigungsmittel, Waschmittel und Kosmetik. <https://www.umweltberatung.at/oekorein-reinigungsmittel-datenbank?zielgr=C&form-pdb=1&cname=&cat1=W%C3%A4sche&cat2=sterr>, dl. 16.09.24
65. Global2000.at (20221). Waschmittel im Test: Wo steckt Mikroplastik drin?
https://www.global2000.at/publikationen/waschmitteltest?utm_campaign=&utm_term=%C3%B6ko%20waschmittel&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwjQWzBhAqEiwAQmtgTya4l2c3q0NgYJZJLA1hPEKjeVO2eV017J0y3APLyf5zqJc7Bks1hoCVW4QAvD_BwE, dl. 16.09.24
66. Worldwildlife.org (o.D.). Palm oil. <https://www.worldwildlife.org/industries/palm-oil>, dl. 16.09.24
67. Greenpeace.at (2018). Palmöl in Österreich Status Quo und künftige Entwicklung.
https://greenpeace.at/assets/uploads/pdf/presse/Factsheet_Palm%C3%B6l_Layout-fertig.pdf, dl. 16.09.2024
68. Waschbaer.at (2020). Weichspüler – Braucht man sie wirklich?
<https://www.waschbaer.at/magazin/weichspueler-so-wirkt-er/>, dl. 16.09.24
69. Utopia.de (2024). Weichspüler: Deshalb solltest du lieber darauf verzichten.
<https://utopia.de/ratgeber/weichspueler-deshalb-solltest-du-lieber-darauf-verzichten/>, dl. 16.09.24
70. Umweltberatung.at (o.D.) DIY Naturwaschmittel aus Rosskastanien.
<https://www.umweltberatung.at/diy-naturwaschmittel-aus-rosskastanien>, dl. 16.09.24
71. Umweltberatung.at (o.D.) Waschnüsse. <https://www.umweltberatung.at/waschnuesse>, dl. 16.09.24
72. Smarticular.net (o.D.) Waschen mit Efeu: Anleitung für biologisches Efeu-Waschmittel.
<https://www.smarticular.net/waschen-mit-efeu-als-biologisches-waschmittel/> dl. 16.09.24
73. Waschbaer.at (o.D.) Wundermittel aus dem Backregal? Wie Sie Natron richtig anwenden.
<https://www.waschbaer.at/magazin/natron-anwenden/>, dl. 16.09.24
74. Zerowasteaustria.at (2023). DIY Waschmittel - so bleibt nicht nur deine Kleidung sauber, sondern auch die Umwelt. <https://www.zerowasteaustria.at/blog/diy-waschmittel-so-bleibt-nicht-nur-deine-kleidung-sauber-sondern-auch-die-umwelt>, dl. 16.09.24
75. Biotiful.at (2009). Waschmittel mit Seife selbst machen.
<https://biotiful.at/blog/2009/11/waschmittel-mit-seife-selbst-machen/>, dl. 16.09.24
76. Servus.com (o.D.) Flüssigwaschmittel und Waschpulver selber machen.
<https://www.servus.com/a/w/waschmittel-selber-machen-seifenbasis>, dl. 16.09.24
77. Smarticular.net (o.D.) Fein- und Wollwaschmittel selber machen – ökologisch und preiswert.
<https://www.smarticular.net/tolles-fein-und-wollwaschmittel-oekologisch-preiswert-selbst-gemacht/>, dl. 16.09.24
78. Smarticular.net (o.D.) Ökologisches Waschpulver aus eigener Herstellung.
<https://www.smarticular.net/oekologisches-waschpulver-aus-eigener-herstellung/>, dl. 16.09.24
79. Tipnut.com (2023) 10 Homemade Laundry Soap Detergent Recipes. <https://tipnut.com/10-homemade-laundry-soap-detergent-recipes/>, dl. 16.09.24
80. Stmelf.bayern.de (2023). Wascheier, Waschbälle und Magic Leaves.
<https://www.stmelf.bayern.de/bildung/hauswirtschaft/wascheier-waschbaelle-und-magic-leaves/index.html>, dl. 16.09.24

81. Utopia.de (2021). Waschball: Wie sinnvoll ist Waschen ohne Waschmittel? https://utopia.de/ratgeber/waschball-wie-sinnvoll-ist-waschen-ohne-waschmittel/#google_vignette, dl. 16.09.24
82. Smarticular.net (o.D.) Weichspüler selber machen – einfach, preiswert und umweltschonend. https://www.smarticular.net/weichspueler-selber-machen-einfach-preiswert-und-umweltschonend/#google_vignette, dl. 16.09.24
83. Zerowasteaustria.at (o.D.) Zero Waste Workshops. <https://www.zerowasteaustria.at/zero-waste-workshops.html>, dl. 16.09.24
84. Smarticular.net (o.D.) DIY-Waschmittel angeblich schädlich: Hier sind die Fakten. <https://www.smarticular.net/diy-waschmittel-schaedlich-stimmt-das-hier-sind-die-fakten/>, dl. 03.01.2025
85. Praxistipps.focus.de (2020) Waschball: Vor- und Nachteile des Waschens ohne Waschmittel. https://praxistipps.focus.de/waschball-vor-und-nachteile-des-waschens-ohne-waschmittel_119265, dl. 16.09.24
86. Shop.fuellbar.at/. <https://shop.fuellbar.at/>, dl. 16.09.24
87. 1000things.at (2018). Plastik-Stop: Abfüllstation für Waschmittel in Wien. <https://www.1000things.at/blog/plastik-stop-abfuellstation-fuer-waschmittel-in-wien/>, dl. 16.09.24
88. Redl.net (o.D.) Nachfüllstationen für Wasch- und Spülmittel. <https://www.redl.net/unternehmen/blog/nachfuellstationen-fuer-wasch-und-spuelmittel>, dl. 16.09.24
89. Interspar.at (o.D.) Waschmittel abfüllen bei INTERSPAR. <https://www.interspar.at/nachhaltigkeit/unverpackt/waschmittelabfuellstation>, dl. 16.09.24
90. dm.at (o.D.) dm Nachfüllstationen. <https://www.dm.at/nachhaltig-leben/nachhaltig-einkaufen-bei-dm/nachfuellstation-916190>, dl. 16.09.24
91. Planetpure.com (2023) Plastikmüll vermeiden – Mach’ mit. <https://planetpure.com/nachfuellstationen-2023/>, dl. 16.09.24
92. Waesche-waschen.de (o.D.) Welches Waschmittel für was? Hier erhalten Sie den richtigen Überblick. <https://www.waesche-waschen.de/das-ideale-waschmittel/>, dl. 16.09.24
93. Oeko-planet.com. Bio & Öko Waschmittel. <https://www.oeko-planet.com/k/haushalt/waschmittel>, dl. 16.09.24
94. Theguardian.com (2023). Worried about your laundry releasing microplastics? A filter could be a simple solution. <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2023/may/23/worried-about-your-laundry-releasing-microplastics-a-filter-could-be-a-simple-solution>, dl. 16.09.24
95. Wasserdreinnull.de (2023). Sind unsere Waschmaschinen wirklich eine der größten Eintragungsquellen von Mikroplastik in die Umwelt? <https://wasserdreinnull.de/blog/waschmaschinen-studie-zu-mikroplastik-veroeffentlicht/>, dl. 16.09.24
96. Low Temperature Washing – Challenges and Advantages. <https://www.sofw.com/de/news/interviews/1274-low-temperature-washing-challenges-and-advantages-2>, dl. 16.09.24
97. Sciencedaily.com (2023). Hand washing fabrics reduces microplastic release compared with machine washing. <https://www.sciencedaily.com/releases/2023/01/230112155824.html>, dl. 16.09.24
98. Euronews.com (2024). Europeans throw away 7 million tonnes of clothes a year: Czechia is making recycling compulsory. <https://www.euronews.com/green/2024/05/31/europeans-throw-away-7-million-tonnes-of-clothes-a-year-czechia-is-making-recycling-compul>, dl. 16.09.24
99. Nabu.de (2025). Kleidertauschparty zu Karneval. <https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/feste-feiern/kleidertauschparty.html>, dl. 16.09.24
100. Zerowasteaustria.at (o.D.) ORGANISIERE DEINE EIGENE KLEIDERTAUSCHPARTY! <https://www.zerowasteaustria.at/organisiere-deine-eigene-kleidertauschparty.html>, dl. 16.09.24

101. Reparaturnetzwerk.at <https://www.reparaturnetzwerk.at/>, dl. 03.01.2025
102. Info.recyclehero.de (2024). Downcycling von Textilien: Letzter Ausweg oder sinnvolle Lösung? <https://info.recyclehero.de/downcycling-textilien>, dl. 16.09.24
103. Fashionchangers.de (2022). Downcycling – Ende in Sicht. <https://fashionchangers.de/downcycling-ende-in-sicht/>, dl. 16.09.24
104. Recyclist-magazin.de (o.D.) Was ist eigentlich ... Downcycling? <https://www.recyclist-magazin.de/post/was-ist-downcycling>, dl. 16.09.24
105. Altkleiderspenden.de (o.D.) Chancen und Grenzen des Textilrecyclings. <https://altkleiderspenden.de/blog/chancen-und-grenzen-des-textilrecyclings-22716/>, dl. 16.09.24
106. Bmk.gv.at (2021). Aktionsplan Mikroplastik 2022–2025 Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Aktionsplan Mikroplastik 2022-2025. Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Aktionsplan Mikroplastik 2022-2025. https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/kunststoffe/mikroplastik.html, dl. 17.09.2024
107. Sustainable-synergies.com (2024). Textile waste in Europe: a test case for the transition to Circular Economy? <https://sustainable-synergies.com/2024/03/08/textile-waste-in-europe-a-test-case-for-the-transition-to-circular-economy/>, dl. 16.09.24
108. Weavabel.com (2024). About 49 percent of the world’s clothing is made of polyester and forecasts show this to nearly double by 2030. https://www.weavabel.com/blog/what-are-the-pros-and-cons-of-recycled-polyester_, dl. 16.09.2024
109. Climateaction.africa (2024). Fast fashion: The challenges of textile waste in Africa. <https://climateaction.africa/fas-the-challenges-of-textile-waste-in-africa/> dl. 16.09.24
110. Africanews.com (2024). Europe dumps 90% of used clothes in Africa & Asia -Report. <https://www.africanews.com/2023/05/24/europe-dumps-90-of-used-clothes-in-africa-asia-report/>, dl. 16.09.24
111. Textile-network.de (2022). Innovatives Verfahren ermöglicht Upcycling von Altkleidung. <https://textile-network.de/de/Technische-Textilien/Fasern-Garne/Innovatives-Verfahren-ermoglicht-Upcycling-von-Altkleidung>, dl. 16.09.24
112. Manager-magazin.de (2023). Mode aus Müll. <https://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/start-up-moot-macht-mode-aus-muell-und-praktiziert-upcycling-in-der-modeindustrie-a-12e52ccc-4eac-4507-9efa-e2365f2a49c7>, dl. 16.09.24
113. World Bank (WITS) (2024). Textilimporte in die EU. https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/EUN/Year/LTST/TradeFlow/Import/Partner/by-country/Product/50-63_TextCloth dl. 17.09.2024
114. Konsument.at (2024). Textilien und Nachhaltigkeit. <https://konsument.at/markt-dienstleistung/textilien-und-nachhaltigkeit> dl. 17.09.2024
115. European Environment Agency (EEA) (2024). Circular Economy Overview. <https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/circular-economy> dl. 17.09.2024
116. FürSie.de (2024). Haushaltstipps – Diese 4 Dinge sollten Sie nie mit Weichspüler waschen. <https://www.fuersie.de/lifestyle/haushaltstricks-4-dinge-die-sie-nie-mit-weichspueler-waschen-duerfen-8561.html> dl. 17.09.2024
117. Payback.de (2024). Weichspüler – Ja oder Nein? <https://www.payback.de/ratgeber/haushalt-und-garten/weichspueler> dl. 17.09.2024
118. Heine.de (2024). Textilpflege – Tipps für nachhaltiges Waschen. <https://www.heine.de/styles-and-stories/textilpflege> dl. 17.09.2024
119. IKW.org (2024). Haushaltstipps: Basiswissen zur Wäschepflege. <https://www.ikw.org/haushaltspflege/services/haushaltstipps/basiswissen-waeschepflege> dl. 17.09.2024
120. Glamour.de (2024). Wäsche richtig waschen – so geht’s! <https://www.glamour.de/mode/artikel/waesche-waschen> dl. 17.09.2024

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mikroplastikeintrag (primär, sekundär) durch Textilien und deren Mikrofasern. Quelle: https://befootec.de/mikroplastik-das-problem-der-textilien/mikroplastik-kreislauf-synthetische-textilien/ . dl. 16.09.2024.	2
Abbildung 2: Prognose weltweite Faserproduktion 2018. Quelle: https://textile-network.de/de/Technische-Textilien/Fasern-Garne/Jahresprognose-weltweite-Faserproduktion-2018 . dl. 16.09.2024.	4
Abbildung 3: Hauptwege für die Freisetzung und Transport von Mikrofasern. Quelle: http://www.limnoplast-itn.eu/ . URL nicht mehr verfügbar.	5
Abbildung 4: Plastik aus Verdauungstrakt eines Fisches. Quelle: https://www.greenpeace.de/engagieren/nachhaltiger-leben/fisch-plastikchips . dl. 16.09.2024.	6
Abbildung 5: Der Zusammenhang zwischen Umweltverschmutzung durch Textilfasern und Gesundheitsrisiko. Quelle: Liu, J., Liu, Q., An, L., Wang, M., Yang, Q., Zhu, B., Ding, J., Ye, C., & Xu, Y. (2022). Microfiber Pollution in the Earth System. In <i>Reviews of Environmental Contamination and Toxicology</i> (Vol. 260, Issue 1).	8
Abbildung 6: PFAS in unserer Kleidung. Quelle: https://ipen.org/documents/pfas-clothing-study-indonesia-china-and-russia-shows-barriers-non-toxic-circular-economy . dl. 16.09.2024.	17
Abbildung 7: Mögliche Auswirkungen schädlicher Chemikalien in unserer Kleidung auf uns und die Umwelt. Quelle: https://www.earthday.org/toxic-textiles-the-chemicals-in-our-clothing/ . dl. 16.09.2024.	18
Abbildung 8: Selbstgemachte Waschprodukte im Glasbehälter. Quelle: https://thehouseandhomestead.com/wp-content/uploads/2021/07/Homemade-Laundry-Detergent-Pinterest-688x1024.png . dl. 16.09.2024.	35
Abbildung 9: Infografik, Umweltbelastung durch Textilien im Meer. Quelle: https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20201208STO93327/umweltauswirkungen-von-textilproduktion-und-abfallen-infografik . dl. 16.09.2024.	39
Abbildung 10: Der externe Waschmaschinenfilter von PlanetCare. Quelle: https://planetcare.org/ . dl. 16.09.2024.	42
Abbildung 11: Der Waschbeutel von guppyfriend®. Quelle: https://guppyfriend.com/products/guppyfriend-waschbeutel?variant=39516660826215 . dl. 16.09.2024.	42
Abbildung 12: Eine Grafik über Waschmaschinenfilter aus der wissenschaftlichen Studie von Napper et. al., 2020. Napper, I. E., Barrett, A. C., & Thompson, R. C. (2020). The efficiency of devices intended to reduce microfibre release during clothes washing. <i>Science of the Total Environment</i> , 738.	43
Abbildung 13: Altkleidung nach Farben sortiert. Quelle: https://impakter.com/the-first-ever-circular-textiles-business-matchmaking-showroom-tackling-waste-management-solutions-in-the-fashion-industry/ . dl. 16.09.2024.	44
Abbildung 14: Die Symbole von Upcycling, Recycling, Downcycling. Quelle: https://www.rifra.it/en/blog/upcycling-recycling-and-downcycling-a-study-in-the-world-of-reuse/ . dl. 16.09.2024.	46

- Abbildung 15: Die Unterschiede von mechanischem und chemischem Recycling grafisch dargestellt. Quelle: https://nl.freepik.com/premium-vector/mechanische-en-chemische-recycling-concepten-voor-het-verminderen-van-afval-met-personenkaracters-industrieel-afvalbeheer-illustratiepakket-verwerking-voor-hergebruik-afvalverwijdering-en-gebruik-metafoor_24365218.htm. dl. 16.09.2024. .. 48
- Abbildung 16: Upgecycelte Tasche aus Jeansstoff. Quelle: <https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/upcycling-ideen-fuer-kleidung--aus-alt-mach-neu-12799748.html>. dl. 16.09.2024. 51

9. Anhang

Dieser Anhang enthält weiterführende Informationen, die das Hauptthema der Arbeit vertiefen. Dazu gehören Einblicke in Textilimporte, EU-Richtlinien, nachhaltige Kleiderpflege sowie Spenden- und Recyclingoptionen. Diese Materialien bieten zusätzliche Orientierung für Leser, die sich eingehender mit nachhaltiger Mode und Kreislaufwirtschaft befassen möchten.

Anhang A: Exkurs: Import von Textilien in die EU

Ein weiterer wichtiger Punkt, der an dieser Stelle erwähnt werden soll, ist der internationale Handel bzw. der Import von Textilien in die EU: Bei importierten Textilien gibt es nicht immer die Sicherheit, ob und welche Schadstoffe in welcher Menge verwendet wurden. Dies ist nicht zu ignorieren, denn ein beträchtlicher Anteil unserer Kleidung wird aus Ländern wie China, Bangladesch, Türkei oder Indien in die EU importiert¹¹³. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch, dass Kleidung „made in Austria“ nicht unbedingt in Österreich produziert worden sein muss, da lediglich die Konfektion (Zuschneiden, Zusammennähen) in Österreich stattfinden kann, um ein Ö-Siegel zu bekommen. Da Österreich eher ein Nischenmarkt ist (z.B. für Trachten, Sportbekleidung), können wir davon ausgehen, dass der Großteil unserer verkauften Kleidung in anderen Ländern produziert wurde – wie z.B. Osteuropa¹¹⁴.

Anhang B: Der Circular Economy Action Plan der EU

- Nachhaltiges Design und Produktion:

Der CEAP fördert das Design von Textilien, die langlebiger, reparierbarer und leichter recycelbar sind. Dies umfasst die Entwicklung von Standards für das Ökodesign von Textilien, die sicherstellen sollen, dass Kleidung von Anfang an so konzipiert wird, dass sie nach Gebrauch effizient recycelt oder wiederverwendet werden kann.

- Erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility)

¹¹³ World Bank (WITS) (2024). Textilimporte in die EU.

¹¹⁴ Konsument.at (2024). Textilien und Nachhaltigkeit.

Ein zentrales Element des Plans ist die Einführung der erweiterten Herstellerverantwortung für Textilien, die sicherstellen soll, dass Hersteller für den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte verantwortlich sind, einschließlich der Entsorgung. Dies bedeutet, dass Unternehmen Maßnahmen ergreifen müssen, um die Wiederverwendung und das Recycling ihrer Produkte zu fördern und Textilabfälle zu minimieren.

- Digitaler Produktpass

Einführung eines Digitalen Produktpasses soll die Rückverfolgbarkeit von Textilprodukten gewährleisten.

- Verbesserung der Abfallbewirtschaftung

Der CEAP setzt sich für eine verbesserte Abfallsammlung und -bewirtschaftung ein, um sicherzustellen, dass Textilabfälle effizienter getrennt und recycelt werden. Dies beinhaltet die Einführung von verpflichtenden Textilsammelsystemen in den Mitgliedstaaten der EU bis 2025. Dadurch soll verhindert werden, dass Textilien im Mischabfall landen.

- Bekämpfung von Mikroplastik

Der Plan enthält spezifische Maßnahmen zur Reduzierung von MP, das während der Nutzung und des Waschens von synthetischen Textilien freigesetzt wird. Dazu gehören die Entwicklung neuer Standards und Technologien, um die Freisetzung von Mikroplastik zu minimieren.

- Förderung von Wiederverwendung und Recycling

Auch die Schaffung von Märkten für recycelte Textilfasern und unterstützt Innovationen im Bereich des Textilrecyclings wird gefördert. Ziel ist es, den Anteil der recycelten Materialien in der Textilproduktion zu erhöhen und sicherzustellen, dass weniger Textilien auf Deponien landen.

- Regulierung von Textilabfällen und Exporten

Ein weiterer wichtiger Punkt des Plans ist die Regulierung des Exports von gebrauchten Textilien. Die EU möchte sicherstellen, dass Textilien, die zur Wiederverwendung exportiert werden, tatsächlich wiederverwendet werden und nicht in Deponien von Entwicklungsländern landen (siehe Kapitel 5.2.1). Dies ist besonders relevant angesichts der Umweltprobleme, die durch den Export von Textilabfällen nach Afrika entstehen¹¹⁵.

¹¹⁵ European Environment Agency (EEA) (2024). Circular Economy Overview.

Anhang C: Tipps zur Nachpflege

Nach dem Waschgang ist die richtige Pflege der Wäsche entscheidend, um die Lebensdauer der Textilien zu verlängern und die Umwelt zu schonen. Hier sind einige bewährte Tipps zur Nachpflege von Kleidung:

Bevor es zur Nachpflege geht, möchte ich erwähnen, dass es ratsam ist, auf synthetische Weichspüler zu verzichten. Besonders bei Sportkleidung, Handtüchern, Mikrofasertüchern, Wolle, Fleece, Daunen, Seide, und wasserdichter Kleidung sollte auf Weichspüler verzichtet werden, da er die Funktionalität dieser Textilien beeinträchtigen kann^{116,117}.

- Verzicht auf den Trockner

Studien haben gezeigt, dass ein Trockner die Freisetzung von Mikrofasern durch die Reibung und die mechanische Beanspruchung verstärkt. Abgesehen davon, trocknet Wäsche ja von selbst 😊.

- Trocknen an der frischen Luft

Weißer/ helle Wäsche eignen sich gut in der Sonne trocknen zu lassen, bei anderen Textilien ist es besser, diese im Schatten oder in einem gut durchlüfteten Raum trocknen zu lassen. Kleidungsstücke aus Viskose und evtl. Polyester sollte man sogar noch vor dem Schleudergang tropfnass aufhängen, da sich diese sonst verformen könnten.

Allgemein ist es wichtig, Kleidung nicht zu lange in der Sonne trocknen lassen, da direkte Sonneneinstrahlung die Farben verblassen lassen und die Fasern schwächen kann.

Tipps: Um sicher zu gehen, Kleidungsstücke von innen nach außen drehen, um das Ausbleichen zu minimieren.

- Steamen statt Bügeln

Steamen ist eine schonende Alternative zum Bügeln; es glättet die Fasern durch Dampf, ohne direkten Kontakt und hohe Hitze, die empfindliche Stoffe beschädigen können. Auch ideal für empfindliche Materialien wie Seide, Wolle und synthetische Fasern.

- Wäsche ausschütteln

Vor dem Trocknen und Falten Wäsche gut ausschütteln, um überschüssige Falten zu entfernen und die Trocknung zu beschleunigen. Somit wird die Notwendigkeit des Bügelns/ Steamens reduziert und sorgt für ein glatteres Erscheinungsbild.

¹¹⁶ FürSie.de (2024). Haushaltstipps – Diese 4 Dinge sollten Sie nie mit Weichspüler waschen.

¹¹⁷ Payback.de (2024). Weichspüler – Ja oder Nein?

- Verwendung von Kleiderbügeln

Hängende Aufbewahrung ist besonders für empfindliche Stoffe und Kleidungsstücke, die leicht Falten bekommen, vorteilhaft.

- Luftige Aufbewahrung

Textilien sollten in einem gut belüfteten Raum gelagert werden, um Schimmelbildung und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Ratsam ist es, Schränke nicht überfüllen, Lavendelsäckchen oder Zedernholz zur Abwehr von Motten und für einen frischen Duft nutzen.

Die richtige Nachpflege der Wäsche kann erheblich zur Erhaltung der Textilien und zur Schonung der Umwelt beitragen^{118,119,120}.

Anhang D: Unternehmen für Kleiderspenden

- Caritas: nimmt gebrauchte Kleidung entgegen, die in ihren Sozialkaufhäusern verkauft wird. Der Erlös unterstützt soziale Projekte und hilft Bedürftigen.
- Fairkaufhaus und Weißer Rabe: Diese Sozialkaufhäuser nehmen Kleidung an und verkaufen sie günstig weiter, um Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen.
- Rotes Kreuz: Das Rote Kreuz sammelt Kleidung, die in den eigenen Kleiderläden oder über die Kleiderkammern an Bedürftige weitergegeben wird.
- Humana: Diese Organisation betreibt in mehreren europäischen Ländern Sammelstellen und Shops, um gebrauchte Kleidung zu sammeln und zu verkaufen. Der Erlös unterstützt Entwicklungsprojekte weltweit. Humana wird kritisiert, Kleidung nach Afrika zu exportieren, was zu ökonomischen und umweltrelevanten Problemen führen kann.
- Volkshilfe: In Österreich sammelt auch die Volkshilfe gebrauchte Kleidung, die über Secondhand-Shops weiterverkauft oder an Bedürftige verteilt wird.
- Diakonie: Diese Organisation bietet ebenfalls zahlreiche Sammelstellen und Kleiderkammern, in denen gespendete Kleidung Bedürftigen zugutekommt.

¹¹⁸ Heine.de (2024). Textilpflege – Tipps für nachhaltiges Waschen

¹¹⁹ IKW.org (2024). Haushaltstipps: Basiswissen zur Wäschepflege.

¹²⁰ Glamour.de (2024). Wäsche richtig waschen – so geht's!